

Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Τα Σπήλαια της Ικαρίας

*Η Εκθεση της Αποστολής «Ικαρία 2026»
αφιερώνεται με ιδιαίτερη εκτίμηση
στον Ικαριώτη σπηλαιολόγο
Δημήτριο Λεσσέ,
για την πολυετή προσφορά του
στην εξερεύνηση, καταγραφή και ανάδειξη
των σπηλαίων της Ικαρίας,
καθώς και για την ανεκτίμητη συμβολή του
στην πραγματοποίηση της αποστολής μας.*

Η Σπηλαιολογία Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” ιδρύθηκε το 2025 από μια δυναμική μίξη έμπειρων και νέων σπηλαιολόγων, οι οποίοι μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τα σπήλαια. Οι έμπειροι σπηλαιολόγοι φέρνουν μαζί τους πολύτιμη γνώση, τεχνικές δεξιότητες και χρόνια εξερεύνησης, ενώ οι νεότεροι φέρνουν ενθουσιασμό, νέα προοπτική και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προώθησης της σπηλαιολογικής έρευνας, με σκοπό όχι μόνο την εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και την προστασία και ανάδειξή τους ως φυσικά και πολιτιστικά μνημεία.

Η ονομασία του συλλόγου χρησιμοποιεί την λέξη “Αθηνών” γιατί η αρχαία πόλη αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς που ενώθηκαν σε μία πόλη-κράτος, οπότε ο πληθυντικός αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική εξάπλωση εκτός του ορίου της πόλης. Ο όρος “Αθηνών” λειτουργεί περισσότερο ως αναφορά στην προέλευση του Συλλόγου παρά ως περιορισμός της εμβέλειάς του, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο ρόλο του στον πολιτισμό, την επιστήμη ή την κοινωνική δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η λέξη “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” προέρχεται από τις λέξεις “υπό”, που σημαίνει “κάτω” και “κόσμος” που σημαίνει “κοινωνία, άνθρωποι”. Παρόλο που ο όρος αυτός έχει ταυτιστεί με ομάδα ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και λειτουργούν στα τυφλά έξω από τους επίσημους κανόνες, κυριολεκτικά, δηλώνει ένα μέρος ή μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται «κάτω» από τον κόσμο. Τα σπήλαια συχνά έχουν ταυτιστεί με φόβους, μυστήρια ή ακόμα και θρύλους που γεννούν δέος και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα από τη Σπηλαιολογία, αποκαλύπτεται η φυσική τους ομορφιά, η επιστημονική τους αξία και η ιστορική σημασία τους. Ο “υπόκοσμος” των σπηλαίων φιλοξενεί μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, σπάνια οικοσυστήματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, η έννοια του “υποκόσμου” μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο φόβου σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει το κρυφό μεγαλείο της γης μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Υπεύθυνος αποστολής:

Γ. Αγγελόπουλος

Συλλογή χαρτογραφικών πρωτογενών δεδομένων:

Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Χατζηαποστόλου, Κ. Κωστίδης,
Γ. Τσουμάνης, Φωτίου Β.

Αποτύπωση χαρτογραφήσεων:

Γ. Σωτηριάδης

Βιολογικές καταγραφές και δειγματοληψίες:

Κ. Κωστίδης, Κ. Χαλαμπαρδάκη, Γ. Βλάχος, Μ.
Κατσιδήμα, Β. Φωτίου

Φωτογραφική τεκμηρίωση:

Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Χατζηαποστόλου, Μ. Κατσιδήμα, Β.
Φωτίου, Κ. Κωστίδης, Στ. Μαρούλης, Γ. Τσουμάνης

Σύνταξη και επιμέλεια αναφοράς:

Γ.Σωτηριάδης, Γ.Αγγελόπουλος, Κ.Παραγκαμιάν

Copyright (C) 2026 Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

Προτεινόμενη αναφορά:

Αγγελόπουλος Γ., Αγγελόπουλος Αθ., Βλάχος Γ., Κατσιδήμα Μ., Κωστίδης Κ., Μαρούλης Στ., Τζάμαλη Ελ., Τσουμάνης Γ., Φωτίου Β., Χαλαμπαρδάκη Αικ., Χατζηαποστόλου Γ.(2026). Τα Σπήλαια της Ικαρίας. Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ.

Φωτογραφία εξωφύλλου από Αγγελόπουλο Γ.:

άποψη της πρώτης κατάβασης και της εισόδου του σπηλαίου Πιτσούνια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή	6
Ευχαριστίες	7
Στόχοι αποστολής	9
Γεωλογία - Γεωμορφολογία	10
Ιστορικό εξερευνήσεων	12
Συμμετέχοντες	14
Οργάνωση & Προετοιμασία της Αποστολής	16
Μεθοδολογία Έρευνας	18
Η σπηλαιόβια πανίδα της Ικαρίας	20
Σπήλαια Κεντρικής Ικαρίας	26
Ανταρτοσπηλιά	28
Ραός του Χούτρα	31
Καστροραός	34
Λουκαραός	37
Παραθύρι ή Χάλαρη	40
Νερομάνα ή Καραπέτη Κάμαρα	44
Ανυπόμονου	48
Σπήλαια ΒΑ Ικαρίας	52
Ρωγμή του Χρόνου	54
Πιτσούνια	58
Δίκανο	61
Ξεφεγγίστρα	63
Οικονομικά - Ταμείο	65
Συμπεράσματα	67

[Οδεμησίου 12](#)
[Καισαριανή,](#)
[16122, Αθήνα](#)

συστεγάζεται με την
Περπατητική Ομάδα
Υμηττού (Π.Ο.Υ.)

Ακολουθήσε μας

Εισαγωγή

Η σπηλαιολογική αποστολή “ΙΚΑΡΙΑ 2026”, της Σπηλαιολογίας Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 3-13 Απριλίου 2026 (περίοδος Πάσχα) στη νήσο Ικαρία.

Συμμετείχαν εννέα μέλη του Συλλόγου, ένα μέλος του ΣΠ.Ο.Κ. και ένας νέος (11 ετών) «υποψήφιος» σπηλαιολόγος που ακολούθησε σε όλες τις εξερευνήσεις. Επίσης για τρεις μέρες μας επισκέφτηκε η φίλη του Συλλόγου Μάντυ Στούρα.

Η ιδέα της αποστολής στην Ικαρία βασίστηκε εξολοκλήρου στην παρουσία του Ικαριώτη σπηλαιολόγου Δημήτριου Λεσσέ και στο σπηλαιολογικό έργο που έχει επιτελέσει στην Ικαρία. Ο Δ. Λεσσές εξαρχής στάθηκε σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια οργάνωσης της αποστολής, μέσα από τις επαφές με τις τοπικές Αρχές για την εξασφάλιση χώρου διαμονής, με την παραχώρηση του προσωπικού οχήματος (και όχι μόνο...) για την διευκόλυνση των μετακινήσεων, αλλά κυρίως με το άνοιγμα του προσωπικού σπηλαιολογικού αρχείου (στίγματα, πληροφορίες μετάβασης, φωτογραφικό υλικό κ.α.).

Βασικός στόχος της αποστολής ήταν η συγκέντρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου δεδομένων πεδίου (στίγματα, χαρτογραφήσεις, δειγματοληψίες, φωτογραφίες κ.α.), ώστε με την επεξεργασία τους να δημιουργηθεί μια καλά τεκμηριωμένη έκθεση για το καρστικό δυναμικό της Ικαρίας, που να αποτελέσει μια σημαντική βάση πληροφοριών για μελλοντικές αποστολές αλλά και για Δημόσιους Φορείς που σχετίζονται με το περιβάλλον των σπηλαίων.

Πίνακας Σπηλαίων Ικαρίας

Εξερευνημένα αποστολής 2026	Εκκρεμότητες
Ανυπόμονου	Σπάσματα
Παραθύρι	Έκτορα
Νερομάνα	Σούρτη
Ρωγμή του Χρόνου	Ανταρτοφωλιά
Πιτσούνι	6M
Λούκα Ραός	Σπηλιά της Φώκιας
Κάστρο Ραός	Άγιος Νικόλαος
Άτσαχας	Αλάμα
Δίκανο Δεξιά	Θαλάσσια_1
Δίκανο Αριστερά	Θαλάσσια_2
Χούτρα Ραός	Θαλάσσια_3
Ανταρτοσπηλιά	Ορυχείο Αγίου Κηρύκου
AK0	Ορυχείο Χαλκού
Ξεφεγγίστρα	Δρακόσπηλιο
AK2	Σ1
AK3	AK1
AK4	ΛΡ1
Βραχοσκεπή/Θαλαμος	ΛΡ2
	ΛΡ3
	ΛΡ4
	ΛΡ5
	Σκορφότρυπα
	Νεραϊδόστατο
	Τρύπα της Δασκάλας

Ευχαριστίες

Η αποστολή «Ικαρία 2026» δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή πολλών ανθρώπων και φορέων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Ικαριώτη σπηλαιολόγο **Δημήτριο Λεσσέ**, για την πολύχρονη προσφορά του στη σπηλαιολογική έρευνα της Ικαρίας, για τη διάθεση του προσωπικού του αρχείου και των γνώσεών του, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχε πριν και κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Ευχαριστούμε τον **Δήμο Ικαρίας** για την παραχώρηση δημοτικού χώρου όπου και φιλοξενηθήκαμε.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην **Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας** για τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών.

Ευχαριστούμε επίσης το πρόγραμμα **LIFE GRECABAT** για τη συνεργασία στο πεδίο της μελέτης και προστασίας των χειροπτέρων και στο **ΙΝΣΠΕΕ** με τον **Καλούστ Παραγκαμιάν** για την αναγνώριση των δειγμάτων και όλους όσοι συνέβαλαν στις βιολογικές καταγραφές και δειγματοληψίες της αποστολής.

Ευχαριστούμε τον **Αργύρη Μανώλα** για την διάθεση του προσωπικού του εξοπλισμού χαρτογράφησης SAP6, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων της αποστολής.

Η έκθεση αφιερώνεται στον Δημήτριο Λεσσέ, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς του στη σπηλαιολογική έρευνα της Ικαρίας.

Στόχοι αποστολής

Οι στόχοι της αποστολής τέθηκαν ως εξής:

1. Εξερεύνηση, καταγραφή και τεκμηρίωση όσο δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού σπηλαίων.
2. Χαρτογράφηση κάθε σπηλαίου στο οποίο θα επιχειρήσουμε, με σκοπό την εμπέδωση και την τριβή με τη διαδικασία μετρήσεων, από τα μέλη του παρακολούθησαν το αντίστοιχο σεμινάριο του Συλλόγου στις αρχές του 2026.
3. Εκπαίδευση στη διαδικασία δειγματοληψίας έμβιων οργανισμών επί του πεδίου.
4. Συνεισφορά στο δίκτυο εθελοντών για τα σπήλαια και τα χειρόπτερα, που το διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Life GRECABAT, μέσω καταχωρίσεων πληροφοριών στην αντίστοιχη πλατφόρμα.
5. Χρήση και αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής δεδομένων της αποστολής, ODK Collect, που αναπτύχθηκε στις αρχές του 2026 από το μέλος του Συλλόγου Γ. Σωτηριάδη.
6. Εξοικείωση με τη διαδικασία καταγραφής υπερήχων χειρόπτερων, μέσω της χρήσης μικροφώνου υπερήχων και του ελεύθερου λογισμικού Bat Recorder ,με σκοπό τη συλλογή δεδομένων πεδίου για περαιτέρω ανάλυσή τους από το Πρόγραμμα Life GRECABAT.
7. Απόκτηση εμπειρίας σε οργάνωση και συμμετοχή των μελών μας σε σπηλαιολογικές αποστολές.

Προς το σπήλαιο Λούκα Ράος (φωτογραφία: Κωστίδης Κ.)

*Προηγούμενη σελίδα:
(φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)*

Γεωλογία - Γεωμορφολογία

Η Ικαρία υπάγεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανήκει στον νομό Σάμου. Πήρε το όνομα της από τον γιο του Δαιδάλου, Ίκαρο, ο οποίος σύμφωνα με τον μύθο ξεβράστηκε στις ακτές αυτού του νησιού.

Η Ικαρία διαθέτει πλούσιο οικοσύστημα και σημαντικές προστατευόμενες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Οι κύριες προστατευόμενες περιοχές περιλαμβάνουν:

- Νήσος Ικαρία (Νοτιοδυτικό τμήμα - GR4120005): Ζώνη Ειδικής Προστασίας για σπάνια αρπακτικά πτηνά και αποδημητικά πουλιά.
- Ικαρία – Φούρνοι και παράκτια ζώνη (GR4120004): Μια ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει χερσαία και θαλάσσια τμήματα της Ικαρίας (όπως φρύγανα, δάση πεύκων και υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας).

Η διαχείριση και προστασία των οικοτόπων αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορειο-Ανατολικού Αιγαίου.

Συνολικά δεκαεννιά σπήλαια εντοπίστηκαν και εξερευνήθηκαν, ενώ εικοσιδύο (22) στίγματα ακόμα είναι ανεξερεύνητα. Τρία (3) εξερευνημένα σπήλαια (Λουκαράδος, Άτσαχας και μια βραχοσκεπή) και πέντε (5) ανεξερεύνητα, βρίσκονται εντός ζώνης προστασίας.

Για τη γεωλογική συσχέτιση των σπηλαιολογικών θέσεων χρησιμοποιήθηκε ο απλουστευμένος γεωλογικός χάρτης της Ικαρίας, βασισμένος στη χαρτογράφηση του Photiades (2005), όπως παρουσιάζεται στην εργασία των [Skentos και Anagnostopoulou \(2017\)](#). Ο χάρτης τροποποιήθηκε με την προσθήκη των θέσεων των γνωστών και νεοεντοπισμένων σπηλαίων του νησιού.

Χάρτης της Ικαρίας με τις θέσεις των σπηλαίων (λευκό--> εξερευνημένα, κόκκινο--> ανεξερεύνητα) και τις προστατευόμενες ζώνες (πράσινο --> GR4120004 και κόκκινο--> GR4120005).

Γεωλογικός χάρτης της Ικαρίας με τις θέσεις των σπηλαίων (λευκό--> εξερευνημένα, κόκκινο--> ανεξερεύνητα).

Η πλειονότητα των καταγεγραμμένων σπηλαίων εντοπίζεται σε ανθρακικές λιθολογίες (μπλε αποχρώσεις του γεωλογικού χάρτη), κυρίως μάρμαρα και ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ικαρίας. Οι λίγες θέσεις που εμφανίζονται εντός γνευσιακών σχηματισμών (πράσινες αποχρώσεις) αφορούν κατά κύριο λόγο παράκτιες ή θαλάσσιες κοιλάδες, των οποίων η δημιουργία πιθανότατα συνδέεται με τη θαλάσσια διάβρωση και την παρουσία τεκτονικών ασυνεχειών. Δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί η ύπαρξη τοπικών μαρμαρικών ενστρώσεων ή φακών μικρής έκτασης, οι οποίοι δεν αποτυπώνονται στον απλουστευμένο γεωλογικό χάρτη. Αντίθετα, στο δυτικό τμήμα του νησιού, όπου κυριαρχούν οι γρανιτικοί σχηματισμοί, δεν καταγράφονται έως σήμερα σπηλαιολογικές θέσεις.

Χαρακτηριστικές ασβεστολιθικές εμφανίσεις στο κεντρικό τμήμα του νησιού προς το σπήλαιο Λούκα Ράος (φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)

Ιστορικό εξερευνήσεων

Οι πρώτες τεκμηριωμένες επιστημονικές έρευνες που σχετίζονται με το υπόγειο περιβάλλον της Ικαρίας πραγματοποιήθηκαν το 1963. Κατά τη διάρκεια τρίμηνης ερευνητικής αποστολής στην Ελλάδα, οι Ολλανδοί ζωολόγοι Vincent van Laar και Serge Daan επισκέφθηκαν εγκαταλελειμμένο μεταλλείο χαλκού στη θέση «Νεάλια» κοντά στα Θέρμα και κατέγραψαν τρία είδη νυχτερίδων: *Rhinolophus blasii*, *Myotis blythii* και *Myotis emarginatus*. Οι παρατηρήσεις αυτές δημοσιεύθηκαν το 1964 και αποτελούν τις πρώτες γνωστές βιοσπηλαιολογικές καταγραφές από την Ικαρία ([Van Laar & Daan, 1964](#)). Το μεταλλείο της Νεάλιας αναδείχθηκε ήδη από τότε ως σημαντικό υπόγειο καταφύγιο χειροπτέρων.

Λίγα χρόνια αργότερα, οι πρώτες συστηματικές σπηλαιολογικές καταγραφές του νησιού δημοσιεύθηκαν στο Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας ([τεύχος 3, 1967, σελ. 69-80](#)), στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση της Άννας Πετροχείλου στην περιοχή του Αγίου Κηρύκου και του Χρυσοστόμου. Στο δημοσίευμα καταγράφονται το ρήγμα «Καζαμία», το ράος «Κουτσοχώραφα», το σπήλαιο «Θερμή Πηγή», το σπηλαιοβάραθρο Χάλαρη, το σπήλαιο «Μάνα του Νερού», το σπήλαιο «Καραπέτη Καμάρα» και το σπήλαιο Γιάλια. Κατά τη σύγχρονη επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις θέσεις αυτές είναι γνωστές σήμερα με διαφορετικές τοπικές ονομασίες. Ειδικότερα, το σπηλαιοβάραθρο Χάλαρη υποδείχθηκε ως «Παραθύρι», ενώ το σπήλαιο «Καραπέτη Καμάρα» ως «Νερομάνα». Η ονομασία «Μάνα του Νερού» αναφέρεται σε διαφορετικό σπήλαιο και δεν πρέπει να συγχέεται με τη «Νερομάνα».

Μετά τις πρώτες αυτές έρευνες ακολούθησε μία μακρά περίοδος περιορισμένης σπηλαιολογικής δραστηριότητας. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Ικαριώτη σπηλαιολόγου Δημητρίου Λεσσέ, ο οποίος επί δεκαετίες συγκέντρωνε πληροφορίες για σπήλαια του νησιού, πραγματοποιούσε επισκέψεις σε υπόγειες κοιλότητες και παρείχε πολύτιμη υποστήριξη σε επιστήμονες και ερευνητές που δραστηριοποιούνταν στην Ικαρία. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του στις βιοσπηλαιολογικές έρευνες και ειδικότερα στη μελέτη των νυχτερίδων.

Σημαντικός σταθμός στην επιστημονική διερεύνηση των σπηλαίων και της πανίδας της Ικαρίας αποτέλεσε η οκτάημερη νυχτεριδολογική αποστολή που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» (ΥΠΕΚΑ – ΕΠΠΕΡΑΑ). Η αποστολή οργανώθηκε από ερευνητές της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου υπό τον συντονισμό της Greena Ecological Consultancy. Κατά τη διάρκειά της εξερευνήθηκαν σπήλαια, μεταλλευτικές στοές και περιοχές τροφοληψίας, οδηγώντας στην καταγραφή έντεκα ειδών νυχτερίδων, εκ των οποίων τα έξι αναφέρονταν για πρώτη φορά στην Ικαρία.

Το 2023 δημοσιεύθηκε η πλέον ολοκληρωμένη ανασκόπηση για τις νυχτερίδες της Ελλάδας από τον Γεωργιακάκη και τους συνεργάτες του, στην οποία ενσωματώθηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα από την Ικαρία και τις προηγούμενες ερευνητικές αποστολές, αναδεικνύοντας τη σημασία του νησιού για τη διατήρηση της χειροπτεροπανίδας της χώρας ([Georgiakakis et al, 2023](#)).

Το 2024 πραγματοποιήθηκε νέα εθελοντική αποστολή από την Greena Ecological Consultancy σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η έρευνα επικαιροποίησε τις γνώσεις για γνωστές αποικίες νυχτερίδων, κατέγραψε νέες θέσεις παρουσίας και επιβεβαίωσε την παρουσία ενός ακόμη είδους στο νησί. Το ίδιο έτος ακολούθησε σύντομη ερευνητική επίσκεψη των T. Postawa και A. Marchewka, η οποία παρείχε συμπληρωματικά στοιχεία για ήδη γνωστές αποικίες.

*Στην επόμενη σελίδα,
τμήμα της σχετικής
αναφοράς του Δελτίου της
ΕΣΕ (1967).*

1. Σπήλαιον «Χάλαρη». 'Η είσοδος σε ύψος 6 μ. κατακόρυφου βράχου. Φωτ. 'Αννας Πετροχειλίου

2. Σπήλαιον «Χάλαρη». 'Από το σημείον αυτό έγινε ή κατάβασις στο βάραθρο με σχοινί. 'Η φωτογραφία από το βάραθρο προς τὰ άνω.

τέλος 1,20 μ. Τò ύψος τής όροφής του στην άρχή είναι 0,50 μ. και στο τέλος 2 μ. π.

'Αμέσως μετά τò διάδρομο διανοίγεται πολύ κατηγορητικός θάλαμος μήκους 4 μ. με πλάτος, — δλο προς τὰ άριστερά — 3,5 μ. και ύψος όροφής, στην άρχή 3 και στο τέλος 5 μ. π. Προς τήν άριστερή πλευρά του θαλάμου και σ' όλο τò μήκος τής, έχει άναπτυχθή σειρά όρειώτατων σταλαγμιτών. Προς τò τέλος του θαλάμου άρχίζει κατακόρυφο βάραθρο βάθους 6 μ. με διαστάσεις μήκους 5X4 πλάτος.

Προς τò θόρειο τμήμα του διαπέδου του είναι διανοιγμένη έσοχή λίγο κατηγορητική μήκους 1,5 X 2 X 0,60. Τò δάπεδό της καλύπτεται με άμμο και μικρές πέτρες.

'Η κατάβασις στο βάραθρο έγινε με τή βοήθεια σχοινοειδ, ένώ ή άνάβασις πραγματοποιήθηκε με άναρρίχηση από τò προς τὰ δεξιά (άνευδαινοίτας) πολύ άπότομα τμήμα, μεταξύ σταλαγμιτών και δεξιού τοίχου, χωρίς τεχνική βοήθεια.

Σ π η λ α ι ο γ έ ν ε σ ι ς : Τò σπήλαιον διανοιχθηκε σε άσβεστόλιθο με διάδρομο από τήν όροφή του. 'Όταν τò κοίλωμα έφθασε στα όρια τής εισόδου του, τὰ νερά τήν διήνοιξαν και ένα τμήμα τούς διέφυγε απ' αυτήν. Τὰ περισσότερα όμως, με πίεση διήνοιξαν τò βάραθρο και διέφυγαν από τήν προς τὰ θόρεια κατηγορητική έσοχή. Μετά τήν κένωση του διακοσμήθηκε με σταλακτίτες και σταλαγμίτες πλουσιότατα.

Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α — 'Υ γ ρ α σ ί α : Τò σπήλαιον κατά τόν μήνα Αύγουστο εις τò κατώτατο σημείο του είχε θερμοκρασία 16° Κελ. 'Υγρασία 60°.

Τ ο υ ρ ε τ μ ό ς : Παρά τόν πλούσιο και όρατο διάκοσμò του τò σπήλαιον - βάραθρο Χάλαρη δέν θεωρείται τουριστικό εξ αίτίας του πολύ περιορισμένου μεγέθους του. Είναι όμως δυνατόν να παρουσιάσει τοπικόν ενδιαφέρον, αν τοποθετηθή ειδική σκάλα, στον έξωτερικό τοίχο, διευρυθή ή είσοδος και ή διάδρομος, και τοποθετηθή άλλη σκάλα στο βάραθρο με βοηθητικά λαξευτά σκαλάκια στο ένδιάμεσο τμήμα. Οι δαπάνες πρέπει ν' αντιμετωπισθούν από τούς κατοίκους με προσωπική εργασία και εισφορά.

Σπήλαιον «Μάνα του νερού» αρ. 4492

Εθρίσκεται στην περιοχή Βαλανιδιές — Κοινότητα Χρυσόστομου — στα Δ.

θη, μήκους 6 μ. και πλάτους στην άρχή 10 π.μ. που συνεχώς μειώνεται για να καταλήξη στο τέλος σε πλάτος 0,30 μ. 'Από τò σημείο αυτό πηγάζει άφθονο νερό που θρέφει και άρδεύει τήν περιοχή, γι' αυτό ένομάσθηκα «Μάνα του νερού».

Τò ύψος τής όροφής του, στην είσοδο είναι, από μόν τὰ άριστερά 1,20 μ.π., από δε τὰ δεξιά 0,60 μ., στο τέλος 0,40 μ. 'Όλο τò κάτω χείλος τής εισόδου του καλύπτεται με πολυτρίχια, που προσδίδουν στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τή πυκνή θαμνική βλάστηση, γραφικώτατη εικόνα.

Σπήλαιον «Καραπέτη Κομάρα» αρ. 3493

Εθρίσκεται στη τοποθεσία Ρυάκια, στα Ν. Δ. του χωριού Χρυσόστομος, στο κτήμα Καραπέτη, σε άπόσταση από τò χωριό 1.300 μ.π., και σε ύψος 85 μ. πάνω από τή θάλασσα. 'Υπάγεται στην κοινότητα Χρυσόστομου.

Π ρ ο σ π έ λ α σ ι ς : 'Η προσέλασή του γίνεται με πορεία 1 ώρας πρώτα

Εικ. 5. Σπήλαιον «Καραπέτη Κομάρα». 'Η είσοδος του. Φωτ. 'Αννας Πετροχειλίου

από τόν άμαχητό δρόμο Χρυσόστομου — Πετροπολλίου και μετά από πολύ δύσβατα μονοπάτια στη κοίτη τής άπότομης χαράδρας Ρυάκας, μέχρι τò κτήμα Καραπέτη, που θρίσκειται προς τήν άριστερή πλευρά τής.

Τ ό σ π η λ α ι ο ν : Είναι τμήμα κοίτης ύπογειού ποταμού, τού όποιου τò μεγαλύτερο τμήμα έχει καταπέσει. Πρόκειται περί ύπόγειας διακλάδωσης τής με-

Συμμετέχοντες

1. Γεώργιος Αγγελόπουλος (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, Υπεύθυνος Αποστολής)
2. Αθανάσιος Αγγελόπουλος (11 ετών)
3. Γεώργιος Βλάχος (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
4. Μαρία Κατσιδήμα (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
5. Κωνσταντίνος Κωστίδης (ΣΠ.Ο.Κ.)
6. Σταύρος Μαρούλης (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
7. Ελένη Τζάμαλη (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
8. Γεώργιος Τσουμάνης (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
9. Βασιλική Φωτίου (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
10. Αικατερίνη Χαλαμπαρδάκη (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
11. Γεράσιμος Χατζηαποστόλου (Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)

Η ομάδα της αποστολής στον χώρο της κατασκήνωσης (φωτογραφία: Μαρούλης Στ.)

Από αριστερά ο Κωστίδης Κ., κατεβαίνει στο Λούκα Ραός, ο Αγγελόπουλος Γ., αρματώνει το Λουκαράος, ο βενιαμίν της ομάδας ο 11χρονος Αγγελόπουλος Θ. ανεβαίνει του Πιτσούνι και το ίδιο η Κατσιδήμα Μ. (φωτογραφίες: Κατσιδήμα Μ., Χατζηαποστόλου Μ.).

Πίνακας συμμετεχόντων με τις ημερομηνίες και τις επισκέψεις σπηλαίων.

	Σάββατο 04/09/2026	Κυριακή 05/04/2026	Δευτέρα 06/04/2026	Τρίτη 07/04/2026	Τετάρτη 08/04/2026	Πέμπτη 09/04/2026	Παρασκευή 10/04/2026	Σάββατο 11/04/2026	Κυριακή 12/04/2026
Γεώργιος Αγγελόπουλος	CAMP	ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΙ	ΝΕΡΟΜΑΝΑ	ΠΙΤΣΟΥΝΙ	ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	ΑΝΤΑΡΤΟΣΠΗΛΙΑ	ΛΟΥΚΑ ΡΑΟΣ	ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	CAMP
Αθανάσιος Αγγελόπουλος	CAMP	ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΙ	ΝΕΡΟΜΑΝΑ	ΠΙΤΣΟΥΝΙ	ΔΙΚΑΝΟ	ΑΝΤΑΡΤΟΣΠΗΛΙΑ	"ΡΕΠΟ"	ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	
Γεώργιος Βλάχος			ΑΦΙΞΗ	ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	ΔΙΚΑΝΟ	ΞΕΦΕΓΓΙΣΤΡΑ	"ΡΕΠΟ"	ΑΤΣΑΧΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΡΑΟΣ ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	
Μαρία Κατσιδήμα			ΑΦΙΞΗ	ΠΙΤΣΟΥΝΙ	ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	ΞΕΦΕΓΓΙΣΤΡΑ ΑΚ4	ΛΟΥΚΑ ΡΑΟΣ	ΑΤΣΑΧΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΡΑΟΣ ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	
Κωνσταντίνος Κωστίδης			ΑΦΙΞΗ	ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	ΔΙΚΑΝΟ	ΞΕΦΕΓΓΙΣΤΡΑ ΑΚ0 /ΑΚ2 /ΑΚ3	ΛΟΥΚΑ ΡΑΟΣ	ΑΤΣΑΧΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΡΑΟΣ ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	
Σταύρος Μαρούλης	CAMP	ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥ	ΝΕΡΟΜΑΝΑ	CAMP	ΔΙΚΑΝΟ	ΑΝΤΑΡΤΟΣΠΗΛΙΑ	"ΡΕΠΟ"	ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	
Ελένη Τζάμαλη				ΑΦΙΞΗ	ΔΙΚΑΝΟ	ΑΝΤΑΡΤΟΣΠΗΛΙΑ	"ΡΕΠΟ"	ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	
Γεώργιος Τσουμάνης	CAMP	ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΙ	CAMP	CAMP	ΔΙΚΑΝΟ	ΑΚ0/ΑΚ2/ΑΚ3	ΛΟΥΚΑ ΡΑΟΣ	ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	
Βασιλική Φωτίου	CAMP	ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΙ	ΝΕΡΟΜΑΝΑ	ΠΙΤΣΟΥΝΙ	CAMP	ΑΝΤΑΡΤΟΣΠΗΛΙΑ	"ΡΕΠΟ"	CAMP	
Αικατερίνη Χαλαμπαρδάκη	CAMP	ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥ	CAMP	ΠΙΤΣΟΥΝΙ	ΔΙΚΑΝΟ	CAMP	"ΡΕΠΟ"	ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	
Γεράσιμος Χατζηαποστόλου	CAMP	ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΙ	ΝΕΡΟΜΑΝΑ	ΠΙΤΣΟΥΝΙ	ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	ΞΕΦΕΓΓΙΣΤΡΑ ΑΚ4	"ΡΕΠΟ"	ΑΤΣΑΧΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΡΑΟΣ ΧΟΥΤΡΑ ΡΑΟΣ	

Από αριστερά η Φωτίου Β, οι Αγγελόπουλοι, ο Λεσσές Δ. και ο Χατζηαποστόλου Μ. κατά την εξερεύνηση του υπόγειου ποταμού της Νερομάνας (φωτογραφία: Χατζηαποστόλου Μ.)

Οργάνωση & Προετοιμασία της Αποστολής

Η σπηλαιολογική αποστολή του Σπηλαιολογικού Συλλόγου Υπόκοσμος στην Ικαρία πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 13 Απριλίου 2026, έπειτα από πολύμηνη προετοιμασία που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025.

Η πρώτη οργανωμένη συζήτηση για την πραγματοποίηση της αποστολής έλαβε χώρα στα μέσα Νοεμβρίου 2025 στα γραφεία του Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης από τον Ικαριώτη σπηλαιολόγο Δημήτριο Λεσσέ, περίπου δεκαπέντε σπήλαια και υπόγειες θέσεις του νησιού. Τα μέλη είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το σπηλαιολογικό δυναμικό της Ικαρίας, να θέσουν ερωτήσεις και να συζητήσουν τις δυνατότητες εξερεύνησης, χαρτογράφησης και επιστημονικής έρευνας. Παράλληλα καθορίστηκαν οι βασικοί στόχοι της αποστολής και συμφωνήθηκε η επιλογή της χρονικής περιόδου διεξαγωγής της να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών.

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, στα μέσα Δεκεμβρίου 2025 οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή της αποστολής κατά το διάστημα 3–13 Απριλίου 2026, κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα του Συλλόγου ειδική φόρμα συμμετοχής, μέσω της οποίας τα μέλη μπορούσαν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους και να ενημερώνονται για οργανωτικά ζητήματα.

Από τον Ιανουάριο του 2026 ξεκίνησε η διερεύνηση των δυνατοτήτων φιλοξενίας των μελών της αποστολής. Με πρωτοβουλία του Δημητρίου Λεσσέ πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Ικαρίας κ. Γεώργιο Καλογερά με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου δημοτικού χώρου που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση της αποστολής. Αρχικά εξετάστηκε η χρήση του Δημοτικού Σχολείου Φραντάτου, όμως λόγω της προγραμματισμένης εγκατάστασης κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την 1η Απριλίου 2026, επιλέχθηκε τελικά το Δημοτικό Σχολείο Αυλακίου. Στις 27 Ιανουαρίου 2026 εστάλη σχετική ενημερωτική επιστολή προς τον Δήμο Ικαρίας και εξασφαλίστηκε η παραχώρηση του χώρου.

Στα τέλη Φεβρουαρίου δημιουργήθηκε διαδικτυακή ομάδα επικοινωνίας με τα μέλη που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή, προκειμένου να συντονιστούν οργανωτικά ζητήματα, να κατανεμηθούν αρμοδιότητες και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών πριν και κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μείωση του συνολικού κόστους συμμετοχής. Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η λειτουργία ομαδικής κουζίνας στον χώρο διαμονής, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των διατροφικών αναγκών των συμμετεχόντων. Η κατάρτιση του ημερήσιου διαιτολογίου ανατέθηκε αρχικά στις Μ. Φωτιάδη και Α. Χαλαμπαρδάκη, ενώ στη συνέχεια, μετά την ακύρωση της συμμετοχής της πρώτης, τη σχετική ευθύνη ανέλαβε η Β. Φωτίου. Οι Β. Φωτίου και Α. Χαλαμπαρδάκη πραγματοποίησαν τις βασικές προμήθειες πριν από την αναχώρηση, ενώ τα ευπαθή προϊόντα προμηθεύτηκαν τοπικά στην Ικαρία.

Η προετοιμασία περιλάμβανε επίσης την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Στις 10 Μαρτίου 2026 ο Σύλλογος υπέβαλε αίτημα προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας και έλαβε τη σχετική άδεια με αριθμό πρωτοκόλλου 103986/23-03-2026. Στις 26 Μαρτίου 2026 υποβλήθηκαν στον ΟΦΥΠΕΚΑ αιτήματα αδειοδότησης για δειγματοληψία, κινηματογράφηση και φωτογράφιση άγριας πανίδας σε σπήλαια που βρίσκονται εντός των περιοχών Natura 2000 GR4120004 «Ικαρία – Φούρνοι και Παράκτια Ζώνη» και GR4120005 «Νήσος Ικαρία, Νοτιοδυτικό Τμήμα».

Παράλληλα οργανώθηκε η συγκέντρωση και προετοιμασία του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού. Σε συνεργασία με τον Έφορο Υλικών του Συλλόγου, Μ. Χατζηαποστόλου, συγκεντρώθηκε ο ομαδικός εξοπλισμός της αποστολής, ενώ σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά του Κ. Κωστίδη με προσωπικό τεχνικό υλικό. Για τις ανάγκες των χαρτογραφήσεων, ο Αργύρης Μανώλας διέθεσε στην αποστολή συσκευή μέτρησης SAP6, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Συλλόγου.

Σημαντική ήταν επίσης η συνεργασία με τον βιολόγο Παναγιώτη Γεωργιακάκη και το πρόγραμμα LIFE GRECA-BAT. Μέσω αυτής της συνεργασίας η αποστολή συνέβαλε στην καταγραφή νυχτερίδων και σπηλαιόβιας πανίδας, ακολουθώντας τα σχετικά πρωτόκολλα πεδίου και χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες φόρμες συλλογής δεδομένων. Επιπλέον, παραχωρήθηκε εξειδικευμένο μικρόφωνο υπερήχων για την καταγραφή των φωνών των νυχτερίδων. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, όλες οι σχετικές καταγραφές, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις διαβιβάστηκαν στον Π. Γεωργιακάκη για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.

Παρότι είχαν αρχικά δηλώσει συμμετοχή περισσότερα μέλη, τέσσερις συμμετέχοντες δεν κατέστη δυνατόν να ακολουθήσουν για προσωπικούς λόγους. Συνολικά στην αποστολή συμμετείχαν έντεκα μέλη του Συλλόγου. Η μετάβαση και επιστροφή κάθε συμμετέχοντα οργανώθηκε ατομικά. Το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής, αποτελούμενο από επτά άτομα, αναχώρησε ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά το βράδυ της 3ης Απριλίου 2026. Τρία ακόμη μέλη έφθασαν στο λιμάνι του Ευδήλου στις 6 Απριλίου, ενώ ένα ακόμη μέλος κατέφθασε αεροπορικώς στις 7 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της αποστολής πραγματοποιήθηκε επίσης τριήμερη επίσκεψη της Μ. Στούρα. Η αναχώρηση όλων των μελών πραγματοποιήθηκε ακτοπλοϊκώς στις 13 Απριλίου 2026.

Για τις μετακινήσεις στο νησί χρησιμοποιήθηκαν δύο οχήματα. Το πρώτο ανήκε στους Β. Φωτίου και Γ. Χατζηαποστόλου, ενώ το δεύτερο παραχωρήθηκε ευγενικά από τον Δημήτριο Λεσσή για όλη τη διάρκεια της αποστολής. Η συνεισφορά αυτή διευκόλυνε σημαντικά τη μετακίνηση των ομάδων πεδίου και συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση του συνολικού κόστους της αποστολής.

Η συστηματική προετοιμασία, η συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και η ενεργή συμμετοχή των μελών του Συλλόγου συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση της αποστολής και στην επίτευξη των επιστημονικών της στόχων. Παράλληλα, η χρονική συγκυρία της αποστολής με την περίοδο του Πάσχα έδωσε την ευκαιρία για στιγμές κοινωνικής χαλάρωσης και ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος, με αποκορύφωμα το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα στον χώρο διαμονής της αποστολής.

ΜΗΥΡΟΛΟΓΙΟΝ	
ΑΓΓΕΛΟ :	22
ΜΑΚΗΣ :	17
ΤΣΟΥ :	21
ΣΤΑΥΡΙΝΙΟ :	13
ΑΧΑΚΑ :	
ΒΑΣΩ :	1
Γ.Γ. :	14
Κ.Κ. :	2
ΚΑΤΑ :	2
ΜΕΛΑΝΙΑ :	
ΘΑΝΟΣ :	
ΜΑΝΤΥ :	1

Αριστερά ο πίνακας με το ημερολόγιο των συμμετεχόντων καθόλα τη διάρκεια της αποστολής και η συμμετοχή των μελών στην Ανάσταση το βράδυ του Μ.Σαββάτου (φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ.)

Κάτω η αποστολή ολοκληρώθηκε με το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι (φωτογραφία: Κωστίδης Κ.)

Μεθοδολογία Έρευνας

Η αποστολή σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή σπηλαιολογικών, βιοσπηλαιολογικών και τεχνικών δεδομένων από επιλεγμένες υπόγειες θέσεις της Ικαρίας. Οι εργασίες πεδίου περιλάμβαναν χαρτογραφήσεις σπηλαίων, καταγραφή της σπηλαιόβιας πανίδας, παρακολούθηση νυχτερίδων και φωτογραφική τεκμηρίωση.

Συνολικά χαρτογραφήθηκαν δεκατέσσερα (14) σπήλαια από τα δεκαοχτώ (18) που εξερευνήθηκαν. Οι χαρτογραφικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση συσκευής SAP 6 σε συνδυασμό με την εφαρμογή TopoDroid για την συλλογή δεδομένων χαρτογράφησης. Για κάθε σπήλαιο πραγματοποιήθηκε όδευση κατά μήκος των κύριων αγωγών και θαλάμων, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν διατομές, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, υδρολογικές παρατηρήσεις, στοιχεία λιθολογίας και λοιπά σπηλαιολογικά δεδομένα. Κατά την εργασία πεδίου συλλέχθηκαν επίσης φωτογραφίες και συμπληρώθηκαν δελτία παρατηρήσεων. Μετά το πέρας της αποστολής τα δεδομένα επεξεργάστηκαν στο γραφείο και χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των τελικών χαρτογραφικών αποτυπώσεων και σχεδίων των σπηλαίων.

Σε οκτώ (8) σπήλαια πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σπηλαιόβιας πανίδας. Η συλλογή των οργανισμών έγινε χειρωνακτικά με τη χρήση λαβίδας, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η όχληση του υπόγειου οικοσυστήματος. Τα δείγματα τοποθετούνταν σε ειδικά δοχεία συντήρησης που περιείχαν κατάλληλο υγρό διατήρησης, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια για περαιτέρω εργαστηριακή μελέτη και ταυτοποίηση.

Η αποστολή περιλάμβανε επιθεώρηση 17 γνωστών και πιθανών καταφυγίων νυχτερίδων, καταμέτρηση και φωτογράφησή τους αλλά και ηχογράφηση των φωνών τους με ειδικό μικρόφωνο το οποίο παρασχέθηκε από το [ΜΦΙΚ-ΠΚ](#). Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες προσέφερε πληροφορίες πολύτιμες για την διεύρυνση των γνώσεών μας σχετικά με τις νυχτερίδες της Ικαρίας: αφ' ενός επικαιροποίησε τις γνώσεις μας για γνωστές αποικίες και αφετέρου προσέφερε σημαντικές νέες πληροφορίες για θέσεις που δεν είχαν επιθεωρηθεί στο παρελθόν. Σε πέντε (5) σπήλαια επιβεβαιώθηκε η παρουσία νυχτερίδων μέσω οπτικών παρατηρήσεων ή έμμεσων ενδείξεων παρουσίας τους. Επιπλέον, σε τρία (3) σπήλαια πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις υπερήχων με τη χρήση εξειδικευμένου ανιχνευτή και μικροφώνου καταγραφής νυχτερίδων. Τα ηχητικά αρχεία παραδόθηκαν μετά το πέρας της αποστολής για περαιτέρω επεξεργασία και αναγνώριση ειδών. Συνολικά καταγράφηκαν δεκατρία είδη νυχτερίδων στην Ικαρία, εκ των οποίων έξι εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τα σπήλαια του νησιού. Η παρουσία τους αναδεικνύει τη σημασία των υπόγειων οικοσυστημάτων της Ικαρίας και τεκμηριώνει την ανάγκη συνέχισης τόσο της σπηλαιολογικής έρευνας όσο και της συστηματικής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας που αυτά φιλοξενούν.

Πολλά από τα εξερευνηθέντα βάραθρα παρουσίαζαν παλαιό ή ανεπαρκή αρμάτωμα ενώ μερικά εξερευνήθηκαν για πρώτη φορά. Για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκε αρμάτωμα με ανοξειδωτα βύσματα, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής πρόσβαση των ομάδων έρευνας. Οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν στις απολύτως απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή διέλευση και δεν μεταβλήθηκε η φυσική μορφή των σπηλαίων.

Η φωτογραφική τεκμηρίωση αποτέλεσε βασικό μέρος της αποστολής. Όλες οι φωτογραφίες πεδίου λήφθηκαν από

τα μέλη της αποστολής με τη χρήση των προσωπικών τους κινητών τηλεφώνων. Το φωτογραφικό υλικό χρησιμοποιήθηκε τόσο για την τεκμηρίωση των σπηλαίων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων όσο και για την υποστήριξη της χαρτογράφησης, της βιοσπηλαιολογικής έρευνας και της σύνταξης της παρούσας έκθεσης.

Σήμανση και καταγραφή των δειγμάτων (φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ. και Κωστίδης Κ.)

Πάνω η διαδικασία συλλογής χαρτογραφικών δεδομένων με σύγχρονα μέσα στο σπήλαιο Ανυπομόνου (φωτογραφία: Μαρούλης Στ.). Κάτω η διαδικασία συλλογής πανίδας με λαβίδα στο σπήλαιο Χούτρα Ράος (φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)

Η σπηλαιόβια πανίδα της Ικαρίας

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Η πρώτη δημοσίευση για την σπηλαιόβια πανίδα της Ικαρίας έγινε το 1889 από τον Martens και αφορούσε δύο σαλιγκάρια από το σπήλαιο Ράος του Χούτρα (*Mediterranea hydatina* και *Zonites nikariae*). Η αμέσως επόμενη δημοσίευση έγινε μετά 75 χρόνια (1964) από τους Van Laar & Daan οι οποίοι αναφέρουν 3 είδη νυχτερίδων από ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο στα Νεάλια. Οι δημοσιεύσεις συνεχίστηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά, για γαστερόποδα (Riedel 1981, Riedel 1983, Karakasi et al. 2024), νηματώδεις (Mahunka 2001), έντομα (Condé 1976, Alexiou et al. 2024), αραχνίδια (Condé 1976, Brignoli 1977, Brignoli 1979, Mahunka 2001, Huber 2020) και χειρόπτερα (Georgiakakis et al. 2023). Συνολικά, τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν δύο εγκαταλελειμμένα ορυχεία και οκτώ σπήλαια (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Κατάλογος των σπηλαίων και τα αναφερόμενα είδη στην βιβλιογραφία. Το όνομα του κάθε σπηλαίου είναι διασυνδεδεμένο με τη Βάση Δεδομένων της Σπηλαιόβιας Πανίδας της Ελλάδας (Paragatian et al. 2026) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες και η πλήρης βιβλιογραφία. Ο αστερίσκος στα είδη υποδηλώνει ότι το είδος έχει μεν καταγραφεί αλλά δεν σχετίζεται στενά με το σπήλαιο. Τα είδη με έντονη γραφή είναι ενδημικά του σπηλαίου.

Σπήλαιο	Θέση	Πανίδα
Σπήλαιο Ρωγμή του Χρόνου	Φάρος	<u>Χειρόπτερα</u> : <i>Miniopterus schreibersii</i>
Μικρό σπήλαιο Ανυπόμονου	Φάρος	<u>Χειρόπτερα</u> : <i>Rhinolophus hipposideros</i>
Σπήλαιο του Ανυπόμονου	Φάρος	<u>Χειρόπτερα</u> : <i>Rhinolophus blasii</i> , <i>R. hipposideros</i>
Σπήλαιο Φώκιας	Βράχος του Ικάρου	<u>Χειρόπτερα</u> : <i>Rhinolophus blasii</i>
Σπήλαιο Αλάμα	Ακαμάτρα	<u>Έντομα-Ορθόπτερα</u> : <i>Dolichopoda kotsabasi</i> . <u>Χειρόπτερα</u> : <i>Rhinolophus hipposideros</i>
Σπήλαιο Ραός του Χούτρα	Μεσαρία, Πετροπούλι	<u>Μαλάκια-Γαστερόποδα</u> : <i>Lindbergia pinteri</i> , <i>Mediterranea hydatina</i> , <i>Vitrea klemmi</i> , <i>Zonites nikariae</i> . <u>Έντομα-Δίπλουρα</u> : <i>Camptodea plusiochaeta</i> . <u>Έντομα-Ορθόπτερα</u> : <i>Dolichopoda kotsabasi</i> . <u>Αραχνίδια-Αράχνες</u> : <i>Hoplopholcus figulus</i> , <i>Tegenaria achaea</i> . <u>Αραχνίδια-Προσακτριδοπόρα</u> : <i>Eukoenenia mirabilis</i> . <u>Χειρόπτερα</u> : <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>R. hipposideros</i>
Εγκαταλελειμμένο μεταλλείο στα Νεάλια	Νεάλια	<u>Χειρόπτερα</u> : <i>Rhinolophus blasii</i> , <i>R. euryale</i> , <i>R. ferrumequinum</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>M. emarginatus</i>
Μεταλλείο Αγίου Κηρύκου	Άγιος Κήρυκος	<u>Νηματώδεις</u> : <i>Dorycranosus splendens</i> . <u>Αραχνίδια-Αράχνες</u> : <i>Hoplopholcus figulus</i> , <i>Icariella hauseri</i> , <i>Oonops mahnerti</i> . <u>Αραχνίδια-Ακάρεα</u> : <i>Lasiobelba icaria</i> , <i>Phthiracarus eupalineus</i>
Σπήλαιο Ανταρτοσπηλιά	Δεκάκια	<u>Χειρόπτερα</u> : <i>Rhinolophus blasii</i> , <i>R. ferrumequinum</i> , <i>R. hipposideros</i> , <i>Pipistrellus pipistrellus</i> *, <i>Tadarida teniotis</i> *
Σπήλαιο Δρακόσπηλιο	Αυγολιμή, Περδίκι	<u>Χειρόπτερα</u> : <i>Rhinolophus hipposideros</i>

Για τα ασπόνδυλα σπηλαιόβια είδη της Ικαρίας η γνώση μας είναι πολύ περιορισμένη. Τρία είδη έχουν πολύ περιορισμένη εξάπλωση: το τρωγλόβιο σαλιγκάρι *Lindbergia pinteri* είναι ενδημικό του σπηλαίου Ραός του Χούτρα, και η τρωγλόγιλη αράχνη *Icariella hauseri* και το τρωγλόξενο ακάρεο *Lasiobelba icaria* είναι ενδημικά του Μεταλλίου Αγίου Κηρύκου. Επιπλέον στενοενδημικά είδη είναι, το ακάρεο *Phthiracarus eupalineus* το οποίο αναφέρεται και από δύο σπήλαια της Σάμου, και το ορθόπτερο *Dolichopoda kotsabasi* το οποίο αναφέρεται από δύο σπήλαια της Ικαρίας (Σπήλαια Ραός του Χούτρα και Αλάμα). Άλλα ενδημικά είδη είναι, το τρωγλόξενο και κρισίμως κινδυνεύον σαλιγκάρι *Zonites nikariae* (ενδημικό Ικαρίας), το τρωγλόφιλο σαλιγκάρι *Vitrea klemmi* (ενδημικό Ικαρίας), η τρωγλόξενη αράχνη *Oonops mahnerti* με εξάπλωση στην Πελοπόννησο και σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, και η τρωγλόφιλη αράχνη *Horlopholcus figulus* γνωστή κυρίως από σπήλαια της Σάμου, Φούρνων, Ικαρίας, Χίου και Λέσβου.

Οι σπηλαιόβιες νυχτερίδες που έχουν αναφερθεί από τα σπήλαια της Ικαρίας είναι συνολικά 7 είδη: *Rhinolophus blasii* (Ρινόλοφος του Blasius), *Rhinolophus euryale* (Μεσορινόλοφος), *Rhinolophus ferrumequinum* (Τρανορινόλοφος), *Rhinolophus hipposideros* (Μικρορινόλοφος), *Miniopterus schreibersii* (Πτερυγονυχτερίδα), *Myotis blythii* (Μικρομυωτίδα) και *Myotis emarginatus* (Πυρρομυωτίδα). Μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει παρατηρηθεί στα σπήλαια Μεταλλίου Νεαλίων (5 είδη) και Ανταρτοσπηλιά (3+2 είδη) (Πίνακας 1). Όλα τα είδη είναι αυστηρά προστατευόμενα από το Εθνικό και Διεθνές νομικό δίκαιο καθώς περιλαμβάνονται στους καταλόγους του ΠΔ 76/1981, των παραρτημάτων II & IV της οδηγίας των οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), του Δασικού Κώδικα, του καταλόγου των «Προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας» του νόμου 4830, ο οποίος προβλέπει πολύ αυστηρές κυρώσεις στο άρθρο 34.

Οι δειγματοληψίες και τα συλλεχθέντα είδη της αποστολής «Ικαρία 2026»

Στο πλαίσιο της αποστολής «Ικαρία 2026» πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε οκτώ σπήλαια. Τα δείγματα απεστάλησαν στο Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) προς αναγνώριση (Εικόνα 1).

Τα δεδομένα αφορούν συνολικά σε 19 δείγματα σπηλαιόβιας πανίδας (με κωδικούς specimen_ID από 04522 έως 04540, Πίνακας 2) που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της σπηλαιολογικής αποστολής. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 7 έως 11 Απριλίου 2026 από τους σπηλαιολόγους: Κώστα Κωστίδη, Μαρία Κατσιδήμα, Κατερίνα Χαλαμπαρδάκη, Βάσω Φωτίου και Γιώργο Βλάχο.

Η επιστημονική αναγνώριση και ο προσδιορισμός των ταχα έγιναν από τον Καλούστ Παραγκαμιάν εκτός του Χειλόποδου το οποίο προσδιορίστηκε από τον ειδικό για την ομάδα Στέλιο Συμιαίκη.

Διαλογή (αριστερά) και καρτελογράφηση (δεξιά) των δειγμάτων για την καταχώρησή τους στη συλλογή (φωτογραφία Παραγκαμιάν Κ.)

Πίνακας 2. Τμήμα του καταλόγου καταχώρησης δειγμάτων στη συλλογή του ΙΝΣΠΕΕ

specimen_ID	cave_name	location	sampling_date	collectors	taxon
04522	Varathro Rogmi tou Chronou	Faros Ikarias	7/4/2026	Leg. Kostas Kostidis	<i>Dolichopoda kotsabasi Alexiou, 2024</i>
04523	Varathro Rogmi tou Chronou	Faros Ikarias	7/4/2026	Leg. Kostas Kostidis	<i>Trachelipus aegaeus (Verhoeff, 1907)</i>
04524	Varathro Rogmi tou Chronou	Faros Ikarias	7/4/2026	Leg. Kostas Kostidis	<i>Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867</i>
04525	Varathro Pit-souni	Faros Ikarias	7/4/2026	Leg. Maria Katsidima, Katerina Chalampardaki	<i>Dolichopoda kotsabasi Alexiou, 2024</i>
04526	Varathro Pit-souni	Faros Ikarias	7/4/2026	Leg. Maria Katsidima, Katerina Chalampardaki	<i>Trachelipus aegaeus (Verhoeff, 1907)</i>
04527	Varathro Raos Louka	Bardarades Ikarias	10/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Dolichopoda kotsabasi Alexiou, 2024</i>
04528	Varathro Raos Louka	Bardarades Ikarias	10/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867</i>
04529	Varathro Raos Louka	Bardarades Ikarias	10/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Carabidae, Trechini</i>
04530	Varathro Raos Louka	Bardarades Ikarias	10/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Ligidium ghigii Arcangeli, 1928</i>
04531	Varathro Raos Louka	Bardarades Ikarias	10/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Trichoniscus sp.</i>
04532	Spilaio Raos Kastrou	Petropouli Ikarias	11/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Hoplopholcus figulus Brignoli, 1971</i>
04533	Spilaio Raos Kastrou	Petropouli Ikarias	11/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Dolichopoda kotsabasi Alexiou, 2024</i>
04534	Spilaio Raos Kastrou	Petropouli Ikarias	11/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Trachelipus aegaeus (Verhoeff, 1907)</i>
04535	Spilaio Raos Kastrou	Petropouli Ikarias	11/4/2026	Leg. Maria Katsidima	<i>Ligidium ghigii Arcangeli, 1928</i>
04536	Varathro Dikano	Faros Ikarias	9/4/2026	Leg. Kostas Kostidis	<i>Dolichopoda kotsabasi Alexiou, 2024</i>
04537	Spilaio Raos tou Choutra	Petropouli Ikarias	11/4/2026	Leg. Katerina Chalampardaki	<i>Dolichopoda kotsabasi Alexiou, 2024</i>
04538	Spilaio Raos tou Choutra	Petropouli Ikarias	11/4/2026	Leg. Katerina Chalampardaki	<i>Trachelipus aegaeus (Verhoeff, 1907)</i>
04539	Spilaio Antartospilia	Kyparissi, Ikarias	9/4/2026	Leg. Vaso Fotiou	<i>Dolichopoda kotsabasi Alexiou, 2024</i>
04540	Varathro Xefengistra	Faros Ikarias	9/4/2026	Leg. Giorgos Vlachos	<i>Dolichopoda kotsabasi Alexiou, 2024</i>

Η έρευνα κάλυψε 7 διαφορετικά σπήλαια/βάραθρα σε 4 κύριες γεωγραφικές περιοχές της Ικαρίας:

1. Φάρος Ικαρίας

- Βάραθρο Ρωγμή του Χρόνου (7/4/2026): Τα δείγματα συλλέχθηκαν από τον Κ. Κωστίδη, αναγνωρίστηκαν το σπηλαιόβιο ορθόπτερο *Dolichopoda kotsabasi*, το ισόποδο *Trachelipus aegaeus* και το χειλόποδο *Lithobius nigripalpis*.
- Βάραθρο Πιτσούνι (7/4/2026): Τα δείγματα συλλέχθηκαν από τις Μ. Κατσιδήμα και Κ. Χαλαμπαρδάκη και περιείχαν το ορθόπτερο *Dolichopoda kotsabasi* και το ισόποδο *Trachelipus aegaeus*.
- Βάραθρο Δίκανο (9/4/2026): Συλλέχθηκε το είδος *Dolichopoda kotsabasi* από τον Κ. Κωστίδη.
- Βάραθρο Ξεφέγγιστρα (9/4/2026): Συλλέχθηκε το είδος *Dolichopoda kotsabasi* από τον Γ. Βλάχο.

2. Μπαρδαράδες Ικαρίας

- Βάραθρο Λούκαράος (10/4/2026): Αποτελεί τη θέση με τη μεγαλύτερη ποικιλία δειγμάτων (συνολικά 5 είδη). Προσδιορίστηκαν τα taxa: *Dolichopoda kotsabasi* (Ορθόπτερο), *Lithobius nigripalpis* (Χειλόποδο), *Carabidae-Trechini* (Κολεόπτερο), και τα *Ligidium ghigii* και *Trichoniscus sp.* (Ισόποδα). Τόσο το Κολεόπτερο *Trechini* όσο και το Ισόποδο *Trichoniscus sp.* εμφανίζουν τρωγλομορφίες (αχρωμία, μικροφθαμία, Εικόνα 2, 1α&β και 3 αντίστοιχα). Για την πλήρη αναγνώριση θα χρειαστούν επιπλέον δείγματα.

3. Πετροπούλι Ικαρίας

- Σπήλαιο Ραός Κάστρου (11/4/2026): Τα δείγματα συλλέχθηκαν από την Μ. Κατσιδήμα, και ανήκουν στα είδη *Horlopholcus figulus*, *Dolichopoda kotsabasi*, *Trachelipus aegaeus* και *Ligidium ghigii*.
- Σπήλαιο Ραός του Χούτρα (11/4/2026): Τα δείγματα συλλέχθηκαν από την Κ. Χαλαμπαρδάκη (*Dolichopoda kotsabasi* και *Trachelipus aegaeus*).

4. Κυπαρίσσι Ικαρίας

- Σπήλαιο Ανταρτοσπηλιά (9/4/2026): Συλλέχθηκε 1 δείγμα *Dolichopoda kotsabasi* από την Β. Φωτίου.

Ταξινομική Σύνοψη και Συχνότητα Εμφάνισης

Στα 19 δείγματα καταγράφεται μια σημαντική ποικιλία σπηλαιόβιων οργανισμών (ορθόπτερα, ισόποδα, χειλόποδα, αράχνες, κολεόπτερα):

- *Dolichopoda kotsabasi*: Είναι το κυρίαρχο είδος της συλλογής, καθώς εντοπίστηκε και στα 7 σπήλαια που ερευνηθήκαν.
- *Trachelipus aegaeus*: Εντοπίστηκε σε 5 σπήλαια (Βάραθρο Ρωγμή του Χρόνου, Βάραθρο Πιτσούνι, Σπήλαιο Ραός Κάστρου και Σπήλαιο Ραός του Χούτρα).
- *Lithobius nigripalpis*: Προσδιορίστηκε από 2 σπήλαια (Βάραθρο Ρωγμή του Χρόνου και Βάραθρο Ραός Λούκα).
- *Ligidium ghigii*: Καταγράφηκε σε 2 σπήλαια (Βάραθρο Ραός Λούκα και Σπήλαιο Ραός Κάστρου).
- Λοιπά taxa:
 - *Trichoniscus sp.* (Βάραθρο Λουκαράος)
 - *Carabidae / Trechini* (Βάραθρο Λούκαράος)
 - *Horlopholcus figulus* (Σπήλαιο Ραός Κάστρου)

1) Κολεόπτερα *Carabidae*, *Trechini*, (α) ραχιαία όψη, (β) μικροφθαλμία, 2) Αρσενική αράχνη *Horlopholcus figulus* με τα χαρακτηριστικά διογκωμένα αναπαραγωγικά όργανα στα άκρα των ποδοπροσακτρίδων, 3) Είδος ισόποδου του γένους *Trichoniscus* (το μοναδικό δείγμα, μερικώς κατεστραμμένο), 4) Ισόποδο *Trachelipus aegaeus*, 5) Ισόποδα *Ligidium ghigii*, το αριστερό με μάρσιπο γεμάτο ώριμα αυγά, 6) το χειλόποδο *Ligidium ghigii*, (α) Ραχιαία άποψη, (β) γνάθοι και γναθοπόδια (φωτογραφίες: Παραγκαμιάν Κ.)

Βιβλιογραφία

Alexiou S, Bakolitsas K, Di Russo C, Rampini M. 2024. Four new Dolichopoda species from Greece, one Troglophilus new to Greece and new locality records (Orthoptera, Rhabdophoridae). Contributions to Entomology 74(1): 103-111. <https://doi.org/10.3897/contrib.entomol.74.e121614>

Condé, B. 1976. Quelques Microarthropodes conservés à Genève (Palpigrales, Protozoaires, Diploures Campodeides). Rev. suisse Zool., 83 (3): 747-755.

Brignoli, P. M. 1977. Ragni di Grecia X. Nuovi dati sulla Grecia continentale ed insulare. Rev. suisse Zool., 84 (4): 937-954.

Brignoli, P. M. 1979. Ragni di Grecia XI. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee. Rev. suisse Zool., 86 (1): 181-202.

Georgiakakis P, Kafkaletou Diez A, Salvarina I, Benda P, Billington G, Dietz C, Billington J, Cove D, Davison S, Cooke

M, Papadatou E. 2023. The Bats of Greece: An Updated Review of Their Distribution, Ecology and Conservation. Animals. 2023; 13(15):2529. <https://doi.org/10.3390/ani13152529>

Huber B.A. 2020. Revision of the spider genus Hoplopholcus Kulczyński (Araneae, Pholcidae). Zootaxa 4726:1–94.

Karakasi D, Paragamian K, Mylonas M, Vardinoyannis K 2024. What`s crawling in the dark? An annotated list of gastropods in Greek caves. Subterranean Biology 48: 73-116. <https://doi.org/10.3897/subtbiol.48.113383>

Martens, E. V. 1889. Griechische Mollusken. Gesammelt von Eberh. von Oertzen. Arch. Naturg., Berlin, 55 (1): 169-240.

Mahunka, S. 2001. Cave-dwelling oribatid mites from Greece (Acari: Oribatida). (Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLIX). Rev. suisse Zool., 108 (1): 165-188.

Paragamian K, Poulinakis M, Paragkamian S, Nikoloudakis I. 2026. Cave fauna of Greece database - Hellenic Institute of Speleological Research. Available at <https://database.inspee.gr/>, accessed (10/06/2026)

Riedel, A. 1981. Vitreini (Gastropoda, Zonitidae) von den ägäischen Inseln Chios, Samos und Ikaria. Ann. Zool. (Wars.), 36 (11): 229-240.

Riedel, A. 1983. Manche wenig bekannte und neue Oxychilus - Arten aus Griechenland (Gastropoda, Zonitidae). Ann. Zool. (Wars.), 37 (7): 269-288.

Van Laar, V. & Daan, S. 1964. On some Chiroptera from Greece. Beaufortia, 120 (10): 158-166.

Σπήλαια Κεντρικής Ικαρίας

Στο κεντρικό τμήμα της Ικαρίας παρατηρείται συνύπαρξη βεράθρων και οριζόντιων σπηλαίων. Τα περισσότερα βεράθρα της περιοχής της κεντρικής Ικαρίας είναι σχετικά μικρού βάθους, όπως η Ανταρτοσπηλιά (-12 m), ο Άτσαχας (-11 m) και το Κάστρο Ραός (-9 m). Εξαιρεση αποτελεί το βεράθρο Λούκα Ραός, το οποίο φθάνει σε βάθος 61 m και αποτελεί το σημαντικότερο κατακόρυφο σπήλαιο της περιοχής.

Παράλληλα, στην κεντρική Ικαρία εντοπίζονται μερικά από τα μεγαλύτερα οριζόντια σπήλαια του νησιού. Η Νερομάνα (81 m), ο Ανυπόμονος (86 m) και η Χούτρα Ραός (77 m) αναπτύσσονται ως υπόγειοι αγωγοί με κυρίως οριζόντια ανάπτυξη, ενώ η Νερομάνα διατηρεί μέχρι σήμερα ενεργή ροή νερού. Η παρουσία ενεργού υπόγειου ποταμού υποδηλώνει ότι το σπήλαιο εξακολουθεί να συμμετέχει στη σύγχρονη κυκλοφορία του καρστικού υδροφόρου.

Η συνύπαρξη μικρών βεράθρων και ανεπτυγμένων οριζόντιων αγωγών υποδηλώνει συγκεκριμένες συνθήκες σπηλαιογένεσης και φαίνεται να ευνοήθηκε περισσότερο η ανάπτυξη οριζόντιων αγωγών που σχετίζονται με την υπόγεια κυκλοφορία και αποστράγγιση των νερών προς το νότιο παράκτιο μέτωπο του νησιού.

Η ανάλυση των χαρτογραφίσεων δείχνει ότι τα σπήλαια της κεντρικής Ικαρίας παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ομοιομορφία ως προς τις διευθύνσεις ανάπτυξής τους, καθώς οι περισσότεροι αγωγοί και οι κύριοι άξονες των κοιλοτήτων ακολουθούν γενική διεύθυνση Β–Ν έως ΒΒΔ–ΝΝΑ. Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη τόσο των βεράθρων όσο και των οριζόντιων αγωγών επηρεάστηκε από προϋπάρχουσες τεκτονικές ασυνέχειες του πετρώματος, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε η υπόγεια κυκλοφορία του νερού κατά τη διαδικασία της σπηλαιογένεσης.

Η επικράτηση διευθύνσεων Β–Ν σε αρκετά από τα καταγεγραμμένα σπήλαια υποδηλώνει ότι η ανάπτυξή τους ελέγχθηκε από προϋπάρχοντα συστήματα διακλάσεων και ρηγμάτων αντίστοιχου προσανατολισμού. Παρότι οι δομές αυτές πιθανώς συνδέονται με τη μακρά τεκτονική εξέλιξη της Ικαρίας, δεν παρατηρείται άμεση αντιστοίχιση με τις κύριες διευθύνσεις των ενεργών ρηγμάτων που έχουν χαρτογραφηθεί στο νησί, τα οποία ακολουθούν κυρίως διευθύνσεις ΒΑ–ΝΔ έως ΑΒΑ–ΔΝΔ. Οι ασυνέχειες αυτές λειτούργησαν ως ζώνες αυξημένης διαπερατότητας, διευκολύνοντας τη διείσδυση και κυκλοφορία των υπόγειων νερών και κατευθύνοντας την ανάπτυξη των καρστικών κοιλοτήτων.

Πίνακας Σπηλαίων με το είδος έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα σπήλαια της Κεντρικής Ικαρίας

Σπήλαια	Χαρτογράφηση	Δειγματοληψία	Ηχογράφιση νυχτερίδων	Παρουσία νυχτερίδων	Παρατηρήσεις
Κεντρική Ικαρία					
Ανταρτοσπηλιά	Αγγελόπουλος, Φωτίου	Φωτίου (9/4/26)	9/4/26	ΝΑΙ (9/4/26)	Βεράθρο βάθους 12μ.
Ραός του Χούτρα	Αγγελοπουλος, Τσουμάνης	Χαλαμπαρδάκη (11/4/26)			Οριζόντιο μήκους 65μ.
Λουκαράος	Κωστίδης	Κατσιδήμα (10/04/26, -50μ)			Βεράθρο βάθους 61μ.
Καστροραός	Κωστίδης	Κατσιδήμα (11/04/26, -9μ)			Βεράθρο βάθους 9μ.
Άτσαχας	Κωστίδης				Βεράθρο βάθος 11μ.
Βραχοσκεπή/ Θαλαμος					
Παραθύρι ή Χάλαρη	Χατζηαποστόλου, Αγγελόπουλος			ΝΑΙ (5/4/26)	Αναρρίχηση 4μ για είσοδο. Οριζόντιο μήκους 15μ.
Νερομάνα ή Καραπέτη Κάμαρα	Χατζηαποστόλου, Αγγελόπουλος		6/4/26	ΝΑΙ (6/4/26)	Υπόγειος ποταμός μήκους 55μ.
Ανυπόμονου	Χατζηαποστόλου, Αγγελόπουλος		5/4/26	ΝΑΙ (5/4/26)	Οριζόντιο μήκους 86μ.

Χάρτης σπηλαίων στο κεντρικό τμήμα της Ικαρίας

Χάρτης ενερών ρηγμάτων Ικαρίας από την Ελληνική Βάση Ενεργών Ρηγμάτων
(πηγή: <https://geoportal.eagme.gr/portal/apps/sites/#/portal/apps/74528d5086b8458184765863710757c2/explore>)

Ανταρτοσπηλιά

Η Ανταρτοσπηλιά βρίσκεται στην περιοχή Κεραμέ και σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου ως χώρος απόκρυψης και φύλαξης οπλισμού από αντάρτικες ομάδες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Η ονομασία του σπηλαίου προέρχεται από αυτή ακριβώς τη χρήση.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, μετά την εγκατάλειψη του χώρου το σπήλαιο είχε παγιδευτεί με εκρηκτικό μηχανισμό, πιθανότατα χειροβομβίδα, προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση τρίτων στον αποθηκευμένο οπλισμό. Ως αποτέλεσμα, για αρκετό χρονικό διάστημα οι κάτοικοι απέφευγαν να εισέρχονται στο σπήλαιο.

Αργότερα, όταν ο εκρηκτικός μηχανισμός απομακρύνθηκε και ο οπλισμός που φυλασσόταν στο εσωτερικό του σπηλαίου ανακτήθηκε, το σπήλαιο κατέστη εκ νέου προσβάσιμο και άρχισε να δέχεται επισκέψεις από κατοίκους της περιοχής.

Η πρόσβαση στο σπήλαιο είναι σχετικά εύκολη. Η ασφαλτοστρωμένη οδός οδηγεί μέχρι τον χώρο στάθμευσης, από όπου η πορεία συνεχίζεται πεζή. Αφού παρακαμφθεί η περίφραξη από τα αριστερά, ακολουθείται μονοπάτι στην αριστερή ανάντη όχθη του ρέματος. Κατά μήκος της διαδρομής διακρίνονται κατάλοιπα παλαιότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως ένας νερόμυλος και αρκετά ασβεστοκάμινα. Μετά από περίπου 10–12 λεπτά πορείας το μονοπάτι φθάνει σε χαρακτηριστικό τσιμεντένιο γεφυράκι, απέναντι από το οποίο βρίσκεται μικρό εκκλησάκι. Από το σημείο αυτό ακολουθεί σύντομη ανηφορική πορεία στην ίδια όχθη του ρέματος, με ελαφρά δεξιά κατεύθυνση.

Η κύρια είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται περίπου 20 m ψηλότερα από την κοίτη και προσεγγίζεται σε 3–5 λεπτά. Το σπήλαιο διαθέτει δύο εισόδους και αναπτύσσεται κυρίως ως οριζόντια κοιλότητα με συνολικό υψομετρικό εύρος περίπου 12 m, ΒΒΑ-ΝΝΔ ανάπτυξη και 30 m μήκος. Η ανώτερη είσοδος σχηματίζει βάραθρο βάθους περίπου 6 m, το οποίο επικοινωνεί με τον κύριο χώρο του σπηλαίου. Για την ασφαλή εξερεύνηση απαιτείται σχοινί μήκους 10 m για την κατάβαση της βαραθρώδους εισόδου, καθώς και δεύτερο σχοινί αντίστοιχου μήκους για την πρόσβαση στο χαμηλότερο τμήμα του σπηλαίου. Η ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο ιμάντες και δύο κρίκους. Πέραν των συγκεκριμένων καταβάσεων, η υπόλοιπη εξερεύνηση δεν απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό.

Η χαρτογράφηση έδειξε ότι το σπήλαιο αποτελείται από ευρύχωρους θαλάμους και διαδρόμους. Στο εσωτερικό του διατηρείται αξιόλογος σπηλαιοδιάκοσμος (ροομορφές, κολώνες κ.α.) ενώ κατά την εξερεύνηση καταγράφηκε παρουσία νυχτερίδων και πραγματοποιήθηκε ηχογράφιση υπερήχων. Επιπλέον, εντοπίστηκαν δολιχόποδα και διάφορα αραχνοειδή, ενώ πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία της σπηλαιοβίας πανίδας για περαιτέρω μελέτη.

Δορυφορική εικόνα ευρύτερης περιοχής σπηλαίου Ανταρτοσπηλιάς. Με κίτρινο η πεζοπορική διαδρομή μήκους περίπου 1 χλμ. και με μπλε οι χαρτογραφικές οδεύσεις του βαράθρου.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Σπήλαιο Ανταρτοσπηλιά, Ικαρία Antartospilia (Partisan) Cave, Icaria

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance		ρεόλιθοι flowstone
	τοιχώμα wall		καταπτώσεις breakdowns
	πηγάδι pit (meters)		σχοινί rope
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side		
	κολώνες pillars		
	κουρτίνες draperies		

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση
Exploration & Survey: 09/04/2026

Μετρήσεις:
Αγγελόπουλος Γ., Φωτίου Β.
Survey measurements:
Angelopoulos G., Fotiou V.

Όργανο χαρτογράφησης
Survey Instrument: SAP6
Calibration Aver. Error: 0.40°
Calibration Date: 05/04/2026

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
Design: Sotiriadis G.

Η πεζοπορική διαδρομή προς την Ανταρτοσπηλιά και άποψη του εσωτερικού του οριζόντιου σπηλαιού με πλούσιο σπηλαιοδιάκοσμο (φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ.)

Άποψη της βαραθρώδης εισόδου της Ανταρτοσπηλιάς (φωτογραφίες: Μαρούλης Στ. και Αγγελόπουλος Γ.)

Άποψη του σπηλαιοδιάκοσμου εντός του σπηλαιού και δολιχόποδο (φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ.)

Ραός του Χούτρα

Η ονομασία «Ραός» απαντάται σε αρκετά σπήλαια της περιοχής και πιθανόν σχετίζεται με παλαιό ικαριακό τοπωνύμιο ή διαλεκτικό όρο που συνδέεται με βαραθρώδεις και σπηλαιώδεις μορφές του εδάφους. Ο Χούτρας ήταν ντόπιος της περιοχής.

Η Ραός του Χούτρα αποτελεί το γνωστότερο σπήλαιο της Ικαρίας. Χάρη στην εύκολη πρόσβασή του και στη σχετικά απλή διάσχισή του, ήταν γνωστό στους κατοίκους του νησιού επί πολλές δεκαετίες και δεχόταν συχνές επισκέψεις τόσο από ντόπιους όσο και από επισκέπτες. Η μακροχρόνια και ανεξέλεγκτη ανθρώπινη παρουσία στο εσωτερικό του σπηλαίου είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση φθορών σε αρκετά σπηλαιοθέματα. Κατά την εξερεύνηση διαπιστώθηκαν σπασμένοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες, καθώς και αλλοιώσεις σε τμήματα του διακόσμου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας και ορθής διαχείρισης των σπηλαιολογικών μνημείων του νησιού.

Πρόκειται για οριζόντιο σπήλαιο μήκους περίπου 65 m, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο κύρια επίπεδα, με μέγιστη υψομετρική διαφορά περίπου 15 m από την είσοδο έως τα βαθύτερα τμήματά της. Η κάτοψη παρουσιάζει γενικά δύο διευθύνσεις ανάπτυξης μία Β-Ν και μία ΒΔ-ΝΑ. Στην ανώτερη περιοχή του σπηλαίου εντοπίζεται υποκείμενος θάλαμος, ο οποίος δεν επικοινωνεί άμεσα με τον κύριο αγωγό. Τα δύο υψομετρικά επίπεδα ανάπτυξης, πιθανόν υποδηλώνουν διαφορετικές φάσεις διάβρωσης ή μεταβολές στη στάθμη αποστράγγισης κατά την εξέλιξή του.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται από το χωριό Πετροπούλη. Η οδική προσέγγιση γίνεται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια ακολουθεί πεζοπορία περίπου 10 λεπτών σε ανηφορικό, σηματοδοτημένο μονοπάτι με κόκκινη σήμανση. Η είσοδος του σπηλαίου είναι εύκολα προσβάσιμη, ωστόσο προστατεύεται με μεταλλική πόρτα και λουκέτο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εξασφάλιση πρόσβασης πριν από την επίσκεψη. Το σπήλαιο είναι σχετικά εύκολο στην εξερεύνηση και δεν απαιτεί ειδικό τεχνικό εξοπλισμό. Παρουσιάζει αξιόλογο διάκοσμο με κολώνες, γκουρ και κρυστάλλους ασβεστίτη στην οροφή.

Στην πρώτη αίθουσα διαπιστώθηκαν εκτεταμένοι βανδαλισμοί, οι οποίοι έχουν προκαλέσει αλλοιώσεις τόσο στον φυσικό διάκοσμο όσο και στη γενικότερη εικόνα του σπηλαίου. Η ύπαρξη της μεταλλικής θύρας στην είσοδο πιθανότατα συνδέεται με την ανάγκη προστασίας του σπηλαίου από περαιτέρω φθορές.

Οι έντονοι κρύσταλλοι ασβεστίτη που παρατηρούνται στην οροφή, θα μπορούσε να υποδηλώνει ιδιαίτερες συνθήκες σπηλαιογένεσης. Μία πιθανή ερμηνεία είναι η συμμετοχή ανερχόμενων θερμών ή εμπλουτισμένων σε CO₂ υδάτων, δηλαδή υπογενετικών διεργασιών. Ωστόσο, η θέση του σπηλαίου σε σημαντική απόσταση από τις γνωστές ιαματικές πηγές της νότιας παράκτιας ζώνης δεν επιτρέπει την άμεση συσχέτιση χωρίς περαιτέρω γεωχημική ή υδρογεωλογική τεκμηρίωση. Κατά την αποστολή πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία της σπηλαιοβίας πανίδας. Δεν διαπιστώθηκε παρουσία νυχτερίδων κατά την επίσκεψη, ούτε καταγράφηκαν ενδείξεις πρόσφατης χρήσης του σπηλαίου από χειρόπτερα.

Δορυφορική εικόνα ευρύτερης περιοχής σπηλαίου Ραός του Χούτρα

Σπήλαιο Ραόςτου Χούτρα , Ικαρία Raos of Choutra Cave, Icaria

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

κάτοψη
plan

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance
	τοίχωμα wall
	υποκείμενος θάλαμος underlying gallery
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side
	καταπτώσεις breakdowns
	στάσιμο νερό stagnant pool
	κρύσταλλοι crystals
	σταλαγμίτες stalagmites

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση
Exploration & Survey: 11/04/2026

Μετρήσεις:
Αγγελόπουλος Γ., Τσουμάνης Γ.
Survey measurements:
Angelopoulos G., Tsoumanis G.

Όργανο χαρτογράφησης
Survey Instrument: SAP6
Calibration Aver. Error: 0.40°
Calibration Date: 05/04/2026

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
Design: Sotiriadis G.

Αριστερά: Η είσοδος του σπηλαιού Ράος του Χούτρα (φωτογραφία: Κωστίδης Κ.). Δεξιά: Ριζικό σύστημα εντός του σπηλαιού Χούτρα Ράος (φωτογραφία: Χαλαμπαρδάκη Κ.)

Άποψη του εσωτερικού του σπηλαιού Ράος του Χούτρα (φωτογραφία: Κατσιδήμα Μ.).

Αριστερά: Σπηλαιοθέματα εντός του σπηλαιού Ράος του Χούτρα (φωτογραφία: Χαλαμπαρδάκη Κ.). Δεξιά: Κρύσταλλοι ασβεστίτη στο σπήλαιο Χούτρα Ράος (φωτογραφία: Κωστίδης Κ.)

Καστροραός

Η πρώτη γνωστή εξερεύνηση του Καστροραός πραγματοποιήθηκε το 2014 από τον Δημήτριο Λεσσέ.

Το Καστροραός αποτελεί μικρό κατακόρυφο σπήλαιο με συνολικό βάθος 9 m. Η ονομασία του συνδέεται με την παρουσία του κάστρου Κοσκινά στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα τοποθετείται εντός αρχαιολογικού χώρου σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48002/2770.

Η είσοδος του σπηλαίου πραγματοποιείται μέσω μικρής κατάβασης βάρους περίπου 7 m, η οποία οδηγεί στον κύριο αγωγό. Από το σημείο αυτό το σπήλαιο αναπτύσσεται κυρίως οριζόντια, ακολουθώντας γενική διεύθυνση ΒΔ–ΝΑ. Το χαμηλότερο σημείο του βρίσκεται περίπου 9 m κάτω από την είσοδο προς τα ΝΑ, ενώ προς τα ΒΔ ο αγωγός ανέρχεται σταδιακά και προσεγγίζει σχεδόν το υψόμετρο της εισόδου.

Κατά την αποστολή πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία της σπηλαιόβιας πανίδας, χωρίς να διαπιστωθεί παρουσία νυχτερίδων ή ενδείξεις πρόσφατης χρήσης του σπηλαίου από χειρόπτερα.

Δορυφορική εικόνα ευρύτερης περιοχής σπηλαίου Καστροραός

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Σπήλαιο Καστροραός, Ικαρία Kastro(Castle)raos Cave, Icaria

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	πηγάδι pit (meters)
	αγκύρωση φυσική natural anchor
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side
	καταπτώσεις breakdowns

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση
Exploration & Survey: 11/04/2026

Μετρήσεις: Κωστίδης Κ..
Survey measurements: Kostidis K..

Όργανο χαρτογράφησης
Survey Instrument: SAP6
Calibration Aver. Error: 0.30°
Calibration Date: 08/04/2026

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
Design: Sotiriadis G.

Η είσοδος του σπηλαίου Καστροραός (φωτογραφίες: Κατσιδήμα Μ.)

Αριστερά: Δειγματοληψία στο βαθύτερο σημείο του σπηλαίου. Μέση και δεξιά: Άποψη του εσωτερικού του σπηλαίου (φωτογραφίες: Κατσιδήμα Μ.)

Λουκαράος

Η ύπαρξη του βαράθρου έγινε γνωστή στον Δημήτριο Λεσσέ από τον Σαράντο Μαλαφρίτη, βοσκό από τον οικισμό της Δρούτσουλας. Η πρώτη γνωστή σπηλαιολογική εξερεύνηση πραγματοποιήθηκε το 2004 από τους Δημήτριο Λεσσέ και Νίκο Στενό, οι οποίοι κατέλθαν στο εσωτερικό του βαράθρου και επιβεβαίωσαν τη σημαντική κατακόρυφη ανάπτυξή του.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, παλαιότερα στην είσοδο του βαράθρου φύτρωνε μια μεγάλη αγριοσυκιά (ερινός), οι καρποί της οποίας προσέλκυναν τα κατσίκια της περιοχής. Κατά καιρούς ζώα φέρεται να έπεφταν στο εσωτερικό του βαράθρου προσπαθώντας να φτάσουν στα σύκα. Η παράδοση αναφέρει ότι ένας βοσκός εκμεταλλευόταν την κατάσταση, αφαιρώντας τα ζώα που είχαν πέσει στο βάραθρο και ισχυριζόμενος στους ιδιοκτήτες τους ότι χάθηκαν μέσα σε αυτό. Για να αποτραπεί η πτώση νέων ζώων, οι κάτοικοι έκλεισαν την είσοδο με ξύλα και πλάκες. Η ίδια λαϊκή αφήγηση αναφέρει ότι ο «Λουκαράος», το πνεύμα που σύμφωνα με τις τοπικές δοξασίες κατοικούσε στο βάραθρο, εμφανίστηκε στον βοσκό και τον προειδοποίησε ότι αν η είσοδος παρέμενε κλειστή θα έβγαινε έξω και θα έβλαπτε τους κατοίκους. Μετά τη διάδοση της ιστορίας οι χωρικοί φέρονται να άνοιξαν ξανά την είσοδο του βαράθρου.

Ανεξάρτητα από την ιστορική ακρίβεια της αφήγησης, η παράδοση αυτή καταδεικνύει τη σημαντική θέση που κατείχε το σπήλαιο στη συλλογική μνήμη και τη λαϊκή παράδοση της περιοχής. Αποτελεί το βαθύτερο γνωστό βάραθρο της κεντρικής Ικαρίας, με συνολικό βάθος 61 m.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω του κοντινότερου χωριού Κοσοίικια. Η ασφαλτος εγκαταλείπεται και ακολουθεί βατός χωματόδρομος μέχρι τη θέση στάθμευσης. Από το σημείο αυτό ξεκινά ανηφορική πορεία σε ασβεστολιθικό πεδίο με υψομετρική διαφορά περίπου 270 m και συνολική διάρκεια περίπου μίας ώρας.

Το σπήλαιο αναπτύσσεται κυρίως κατακόρυφα μέσω ενός ενιαίου πηγαδιού που καταλήγει σε θάλαμο στο βάθος των 45 m. Η ανάπτυξη του είναι Β-Ν διεύθυνσης. Από το σημείο αυτό ακολουθεί δεύτερη κατάβαση 12 m, η οποία οδηγεί στο βαθύτερο τμήμα του σπηλαίου και στο τελικό βάθος των 61 m. Το τελευταίο πηγάδι είναι τυφλό και η πρόσβασή του απαιτεί μικρή αναρρίχηση περίπου 5–6 m πριν από την κατάβαση.

Για την εξερεύνηση απαιτήθηκαν περίπου 100 m σχοινού, έξι ιμάντες, οκτώ κρίκοι και τέσσερις πλακέτες. Η αρμάτωση πραγματοποιείται σε φυσικές και τεχνητές αγκυρώσεις, ενώ το σπήλαιο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες πέρα από την απαιτητική πρόσβαση και τη διαδοχική κατακόρυφη ανάπτυξή του.

Κατά την εξερεύνηση παρατηρήθηκαν κολώνες και σπηλαιοδιάκοσμος, ενώ καταγράφηκαν δολιχόποδα και σαρανταποδαρούσες. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία της σπηλαιοβίας πανίδας, χωρίς να διαπιστωθεί παρουσία νυχτερίδων ή ενδείξεις πρόσφατης χρήσης του σπηλαίου από χειρόπτερα.

Δορυφορική εικόνα ευρύτερης περιοχής σπηλαίου Λουκαράος

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Σπήλαιο Λουκαράος, Ικαρία Loukaraos Cave, Icaria

προβαλλόμενη τομή
projected elevation

κάτοψη
plan

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση
Exploration & Survey: 10/04/2026

Μετρήσεις: Κωσιτίδης Κ.
Survey measurements: Kostidis K..

Όργανο χαρτογράφησης
Survey Instrument: SAP6
Calibration Aver. Error: 0.30°
Calibration Date: 08/04/2026

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
Design: Sotiriadis G.

0m 5m
κλίμακα / scale

0m
10m
20m
κλίμακα / scale

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance		P19 πηγάδι pit (meters)
	τοιχώμα wall		καταπτώσεις breakdowns
	αγκύρωση anchor		ρεόλιθοι flowstone
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side		

Αριστερά και μέση: Η είσοδος του σπηλαιού Λουκαράος (φωτογραφίες: Κωστίδης Κ.). Δεξιά: Η είσοδος όπως διακρίνεται από μέσα (φωτογραφία: Κατσιδήμα Μ.)

Εξερεύνηση εντός του σπηλαιού Λουκαράος (πάνω φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ., κάτω φωτογραφίες: Κατσιδήμα Μ.)

Παραθύρι ή Χάλαρη

Το σπήλαιο Παραθύρι έχει αποτελέσει αντικείμενο αρχαιολογικής διερεύνησης από την αρμόδια Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας το 2019. Κατά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν κεραμικά ευρήματα, τα οποία τεκμηριώνουν την ανθρώπινη παρουσία ή χρήση του σπηλαίου κατά το παρελθόν. Τοποθετείται εντός αρχαιολογικού χώρου με την ονομασία σπήλαιο Χρυσοστόμου σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48002/2770.

Το Παραθύρι είναι ένα μικρό οριζόντιο σπήλαιο μήκους περίπου 15 m, το οποίο αναπτύσσεται σε μία κύρια αίθουσα με μέγιστη υψομετρική διαφορά περίπου 9 m από την είσοδο έως το χαμηλότερο σημείο του Β-Ν διεύθυνσης. Η ονομασία του προέρχεται από τη χαρακτηριστική μικρή είσοδο, η οποία θυμίζει παράθυρο στο βράχο, ενώ η ρεματιά ονομάζεται Χάλαρη.

Η πρόσβαση αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα της επίσκεψης. Η οδική προσέγγιση γίνεται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη θέση στάθμευσης. Από εκεί περνάμε τις μπάρες και, μέσα από χαμηλή βλάστηση με θάμνους και πουρνάρια, κατηφορίζουμε περίπου 20 m μέχρι να συναντήσουμε ανοικτό πετρώδες πεδίο. Ακολουθούμε τραβέρσα κάτω από κάθετα βράχια, τα οποία εμφανίζουν γενικά σκούρο χρωματισμό. Μετά από 2–3 λεπτά πορείας συναντάμε ομάδα ψηλών δέντρων στη βάση των βράχων, ορισμένα από τα οποία ξεχωρίζουν λόγω του πιο ανοικτού πράσινου χρώματός τους. Στο σημείο όπου το βράχινο μέτωπο αποκτά χαρακτηριστικό λευκό χρωματισμό εντοπίζεται η είσοδος του σπηλαίου, μια σχεδόν τετράγωνη οπή διαστάσεων περίπου 50 × 50 cm, σε ύψος περίπου 4 m από το έδαφος.

Η προσέγγιση της εισόδου απαιτεί αναρρίχηση περίπου 4 m. Αν και μπορεί να πραγματοποιηθεί ελεύθερα από άτομα με σχετική αναρριχητική εμπειρία, συνιστάται η χρήση σχοινιού για την ασφάλιση των υπολοίπων μελών της ομάδας. Η χρήση σχοινιού θεωρείται απαραίτητη κατά την κατάβαση. Ένα σχοινί μήκους 30 m είναι επαρκές για την ασφαλή πρόσβαση.

Η είσοδος του σπηλαίου είναι ορατή από την απέναντι πλευρά της ρεματιάς, προς την κατεύθυνση του Χρυσοστόμου. Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιμο τα μέλη της ομάδας να παρατηρήσουν αρχικά τη θέση της από απέναντι ώστε να προσανατολιστούν καλύτερα κατά την προσέγγιση. Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι εφικτή στην περιοχή, γεγονός που διευκολύνει τον συντονισμό της ομάδας. Ο συνολικός χρόνος προσέγγισης από τη θέση στάθμευσης μέχρι την είσοδο είναι περίπου 10–12 λεπτά.

Στο εσωτερικό του σπηλαίου παρατηρούνται κολώνες, κουρτίνες και άλλοι ασβεστιτικοί σχηματισμοί. Εντοπίστηκαν επίσης οστά καθώς και ενδείξεις παλαιότερης λαθρανασκαφής. Κατά την εξερεύνηση καταγράφηκε η παρουσία λίγων νυχτερίδων και δολιχοπόδων.

Δορυφορική εικόνα ευρύτερης περιοχής σπηλαίου Παραθύρι με τις οδεύσεις της χαρτογράφησης.

Σπήλαιο Παραθύρι ή Χάλαρη, Ικαρία Parathiri (Window) Cave, Icaria

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance		ρεόλιθοι flowstone
	τοίχωμα wall		καταπτώσεις breakdowns
	κόκαλα ζώων animals bones		
	ανθρώπινη υποβάθμιση human activity		
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side		

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση
Exploration & Survey: 05/04/2026

Μετρήσεις:
Αγγελόπουλος Γ., Χατζηαποστόλου Μ.
Survey measurements:
Angelopoulos G., Chatziapostolou M.

Όργανο χαρτογράφησης
Survey Instrument: SAP6
Calibration Aver. Error: 0.40°
Calibration Date: 05/04/2026

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
Design: Sotiriadis G.

κλίμακα / scale

κλίμακα / scale

Η είσοδος του σπηλαίου από μέσα και η μικρή αναρρίχηση για την προσέγγιση της (φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ.)

Η είσοδος του σπηλαίου από την απέναντι πλευρά της ρεματιάς (φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)

Άποψη του εσωτερικού του σπηλαιίου (φωτογραφίες: Φωτίου Β., Αγγελόπουλος Γ.)

Στοιχεία λαθρανασκαφής και οστά ζώων (φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)

Νερομάνα ή Καραπέτη Κάμαρα

Η Νερομάνα ή Καραπέτη Κάμαρα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σπήλαια της Ικαρίας και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ενεργού υπόγειου αγωγού του νησιού. Πρόκειται για σπήλαιο συνολικού μήκους 55 m, το οποίο αναπτύσσεται σε διεύθυνση Β-Ν και διατηρεί μόνιμη ροή νερού. Η είσοδος του σπηλαιού αποτελεί ταυτόχρονα και το σημείο εξόδου του υπόγειου ποταμού. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα νερά του χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για υδροληψία, ενώ κατά μήκος της κοίτης αναπτύσσονταν κήποι καλλιέργειας κηπευτικών.

Η πρόσβαση στη Νερομάνα μπορεί να πραγματοποιηθεί από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη διαδρομή ακολουθεί τον οδικό άξονα Βαώνης–Νικάρη. Η δεύτερη διαδρομή προσεγγίζει την περιοχή από τον οδικό άξονα Χρυσόστομου–Σκουρδολιάρη. Και στις δύο περιπτώσεις ο αρχικά ασφαλτοστρωμένος δρόμος οδηγεί σε βατό χωματόδρομο. Από τον χώρο στάθμευσης ακολουθείται η κοίτη του ρέματος προς τα ανάντη, κινούμενοι στη δεξιά όχθη. Μετά από πεζοπορία περίπου 10–15 λεπτών η είσοδος του σπηλαιού εμφανίζεται στα δεξιά του ρέματος, περίπου 10–15 m ψηλότερα από την κοίτη. Ο εντοπισμός της είναι εύκολος, καθώς από την είσοδο εκρέει το νερό του υπόγειου ποταμού, σχηματίζοντας χαρακτηριστική πηγή στην πλαγιά.

Η εξερεύνηση του σπηλαιού πραγματοποιείται σχεδόν εξολοκλήρου μέσα στο νερό. Κατά την ημερομηνία της χαρτογράφησης η στάθμη έφθανε περίπου μέχρι το γόνατο, ενώ στα πρώτα τμήματα η χαμηλή οροφή υποχρεώνει τους εξερευνητές να κινούνται στα τέσσερα μέσα στην κοίτη. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η χρήση καλτσών νεοπρέν ή πλήρους στολής, καθώς και κατάλληλου υποδήματος, ενώ οι επισκέπτες πρέπει να θεωρούν δεδομένη την πλήρη διαβροχή τους.

Το σπήλαιο ακολουθεί γενικά ευθύγραμμη πορεία με διαδοχικά στενώματα και τοπικές διαπλατύνσεις. Λίγο πριν το τέλος του βρεγμένου αγωγού, εντοπίζεται ιδιαίτερα στενό πέρασμα, το οποίο μπορεί να παρακαμφθεί μέσω μικρής αναρρίχησης προς τα αριστερά. Η παράκαμψη αυτή οδηγεί σε διακλάδωση όπου, αφενός, αναπτύσσεται μια εντυπωσιακή καμινάδα και, αφετέρου, μια μικρή αίθουσα με τρία γκουρ, όπου και τερματίζει το σπήλαιο. Το υδάτινο τμήμα του αγωγού καταλήγει περίπου 4 m υψηλότερα από την είσοδο, ενώ το ανώτερο ξηρό τμήμα φθάνει περίπου τα 7 m πάνω από αυτήν.

Σπηλαιογενετικά, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνύπαρξη ενεργού ροής νερού με πλούσιο διάκοσμο. Κατά μήκος του αγωγού παρατηρούνται κολώνες, γκουρ και κρύσταλλοι ασβεστίτη, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι κατά περιόδους η ροή μειωνόταν ή διακοπτόταν, επιτρέποντας την απόθεση ανθρακικού ασβεστίου και τη δημιουργία σπηλαιοθεμάτων. Επιπλέον, το ανώτερο ξηρό τμήμα πιθανότατα αντιπροσωπεύει παλαιότερη στάθμη κυκλοφορίας του υπόγειου ρέματος, η οποία εγκαταλείφθηκε καθώς η αποστράγγιση μετατοπίστηκε χαμηλότερα.

Κατά την εξερεύνηση εντοπίστηκαν νυχτερίδες, ενώ πραγματοποιήθηκε και ηχογράφηση υπερήχων για τις ανάγκες της έρευνας. Παράλληλα καταγράφηκαν δολιχόποδα και διάφορα αραχνοειδή, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του σπηλαιού ως ενδιαίτημα υπόγειας πανίδας.

Δορυφορική εικόνα ευρύτερης περιοχής σπηλαιού Νερομάνα με τις οδεύσεις της χαρτογράφησης.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

**Σπήλαιο Νερομάνα ή
Καραπέτη Κάμαρα, Ικαρία
Water Mother Cave or
Karapeti Arch Cave, Icaria**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance
	τοίχωμα wall
	τρεχούμενο νερό flowing water
	ύψος οροφής (μ.) ceiling height (m.)
	καμινάδα (μ.) chimney (m.)

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση
Exploration & Survey: 06/04/2026

Μετρήσεις:
Αγγελόπουλος Γ., Χατζηαποστόλου Μ.
Survey measurements:
Angelopoulos G., Chatziapostolou M.

Όργανο χαρτογράφησης
Survey Instrument: SAP6
Calibration Aver. Error: 0.40°
Calibration Date: 05/04/2026

-9m

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
Design: Sotiriadis G.

*Η είσοδος του σπηλαιίου Νερομάνα αποτελεί την έξοδο του νερού του υπόγειου ποταμού
(φωτογραφία: Μαρούλης Στ.)*

Το χαμηλό πέρασμα στα πρώτα μέτρα του σπηλαιίου (φωτογραφία: Φωτίου Β.)

Η χαρτογράφηση του σπηλαιίου με σύγχρονες συσκευές καταγραφής δεδομένων (φωτογραφίες: Χατζηαποστόλου Μ., Μαρούλης Στ.)

Νυχτερίδες και σπηλαιοθέματα εντοπίστηκαν κατά μήκος του σπηλαιίου (φωτογραφίες: Χατζηαποστόλου Μ.)

Ανυπόμονου

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, κοντά στο σπήλαιο λειτουργούσε παλαιότερα μικρό μετόχι μοναχών, οι οποίοι αξιοποιούσαν το νερό που αναβλύζει από αυτό. Το νερό χρησιμοποιούνταν επίσης από τους ψαράδες της περιοχής ως πηγή πόσιμου νερού. Κατά τις αφηγήσεις αυτές, κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή οδήγησαν στην εγκατάλειψη του μετοχίου και σταδιακά στην απόφραξη της φυσικής εισόδου του σπηλαίου. Η ύπαρξη της παλαιάς εισόδου διατηρήθηκε στη συλλογική μνήμη των κατοίκων και αναφέρθηκε στον Δημήτριο Λεσσέ από τον καπετάνιο Ιωάννη Μαματά. Έπειτα από σχετική έρευνα πεδίου, ο Δημήτριος Λεσσές εντόπισε τη φραγμένη είσοδο και το 2005 προχώρησε στην επαναδιάνοιξή της, αφού προηγουμένως διαπίστωσε την εποχική έξοδο των νυχτερίδων από το εσωτερικό του σπηλαίου. Η ενέργεια αυτή επέτρεψε την εκ νέου πρόσβαση και εξερεύνηση του σπηλαίου μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα απόφραξης.

Το σπήλαιο Ανυπόμονου αποτελεί οριζόντιο καρστικό αγωγό συνολικού μήκους περίπου 86 m. Σε αντίθεση με τα περισσότερα σπήλαια της κεντρικής Ικαρίας, ο κύριος αγωγός του Ανυπόμονου αναπτύσσεται κατά διεύθυνση περίπου Α–Δ. Ωστόσο, οι δευτερεύοντες κλάδοι του σπηλαίου ακολουθούν κυρίως διευθύνσεις Β–Ν, παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται σε άλλα σπήλαια της περιοχής. Η γεωμετρία αυτή υποδηλώνει ότι το σπήλαιο αναπτύχθηκε στη συμβολή δύο διαφορετικών συστημάτων ασυνεχειών. Ο κύριος αγωγός φαίνεται να εκμεταλλεύθηκε μια περισσότερο υδροπερατή δομή διεύθυνσης Α–Δ, ενώ οι πλευρικοί κλάδοι αναπτύχθηκαν κατά μήκος δευτερευουσών διακλάσεων Β–Ν. Η μορφολογία του υποδηλώνει ανάπτυξη ως υπόγειος αγωγός αποστράγγισης, ενώ κατά την εξερεύνηση διαπιστώθηκε η παρουσία νερού σε τμήματα του σπηλαίου, γεγονός που υποδηλώνει τη σύνδεσή του με το τοπικό καρστικό υδρολογικό σύστημα.

Η πρόσβαση είναι εύκολη και πραγματοποιείται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη θέση στάθμευσης. Από εκεί ακολουθεί σύντομη κατηφορική πορεία διάρκειας περίπου τριών λεπτών. Τα τελευταία μέτρα της προσέγγισης είναι αρκετά απότομα και χαρακτηρίζονται από ασταθείς πέτρες, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή. Η είσοδος του σπηλαίου είναι καλά κρυμμένη και γίνεται ορατή μόνο όταν ο επισκέπτης βρεθεί πολύ κοντά της. Περίπου ένα μέτρο χαμηλότερα από την κύρια είσοδο υπάρχει δεύτερο άνοιγμα, το οποίο οδηγεί σε μικρή παράπλευρη αίθουσα.

Το σπήλαιο δεν απαιτεί τεχνικό εξοπλισμό για την εξερεύνησή του. Μετά την είσοδο, ο κύριος αγωγός διακλαδίζεται. Ο αριστερός κλάδος παρουσιάζει τμήματα με έντονη λάσπη και χαμηλή οροφή, όπου απαιτείται σύρσιμο. Ο δεξιός κλάδος καταλήγει σε πολύ στενή οπή, πίσω από την οποία φαίνεται να συνεχίζεται η κοιλότητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εξερεύνησης.

Στο εσωτερικό παρατηρούνται κολώνες και άλλοι ασβεστιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι μαρτυρούν περιόδους μειωμένης ροής και ενεργού σπηλαιοθεματογένεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία σημαντικού πληθυσμού νυχτερίδων, ο οποίος εκτιμήθηκε σε περίπου πενήντα άτομα κατά την επίσκεψη και πραγματοποιήθηκε ηχογράφηση νυχτερίδων. Καταγράφηκαν επίσης δολιχόποδα και άλλα ασπόνδυλα χαρακτηριστικά του υπόγειου περιβάλλοντος.

Δορυφορική εικόνα ευρύτερης περιοχής σπηλαίου Ανυπόμονου με τις οδεύσεις της χαρτογράφησης.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Σπήλαιο Ανυπόμονου, Ικαρία Anymonou (Impatient) Cave, Icaria

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance		νυχτερίδες bats		λάσπη mud
	τοίχωμα wall		ύψος οροφής (μ.) ceiling height (m.)		
	πολύ στενή συνέχεια too narrow continuation		κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side		

Αριστερά: Η στενή είσοδος τους σπηλαίου Ανυπόμονου (φωτογραφία: Μαρούλης Στ.).
Μέση: Δακτυλοειδή φράγματα με παρουσία νερού (φωτογραφία: Φωτίου Β.)
Δεξιά: Πληθυσμός νυχτερίδων (φωτογραφία: Φωτίου Β.)

Άποψη του εσωτερικού του σπηλαίου Ανυπόμονου. Διακρίνεται φρεατικός αγωγός με scallops που υποδηλώνουν κίνηση τρεχούμενου υπόγειου νερού (φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)

Αριστερά: Σπηλαιοδιάκοσμος εντός τους σπηλαίου Αναπόμονου. Δεξιά: Μικρή λίμνη (φωτογραφίες: Μαρούλης Στ.).

Αριστερά: Νυχτερίδα που κρέμεται ανάποδα στο ένα πόδι (φωτογραφία Χατζηαποστόλου Μ.).
Δεξιά Πάνω: Αράχνη. Δεξιά κάτω: Δολιχόποδο (φωτογραφίες: Μαρούλης Στ.).

Σπήλαια ΒΑ Ικαρίας

Στο βορειοανατολικό τμήμα της Ικαρίας έχει εντοπιστεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συγκέντρωση σπηλαίων, καθώς εννέα υπόγειες θέσεις αναπτύσσονται σε περιοχή μήκους περίπου 600 μέτρων. Η πυκνότητα αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στο νησί και υποδηλώνει την παρουσία τοπικών γεωλογικών και τεκτονικών συνθηκών ευνοϊκών για τη δημιουργία υπόγειων κοιλοτήτων.

Από τις εννέα γνωστές θέσεις, οι πέντε είναι βάραθρα, γεγονός που καθιστά την περιοχή τη σημαντικότερη συγκέντρωση κατακόρυφων σπηλαίων της Ικαρίας. Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται τα βάραθρα «Δίκανο», «Πιτσούνι», «Ξεφεγγίστρα» και «Ρωγμή του Χρόνου», καθώς και αρκετές ακόμη ανεξερεύνητες ή μερικώς διερευνημένες κοιλοότητες.

Όλες σχεδόν οι γνωστές θέσεις αναπτύσσονται εντός της ίδιας ανθρακικής ενότητας, η οποία φιλοξενεί και τη «Ρωγμή του Χρόνου», το βαθύτερο μέχρι σήμερα γνωστό σπήλαιο της Ικαρίας με βάθος 90 m. Οι κυριότερες υπόγειες θέσεις της περιοχής, όπως η Ρωγμή του Χρόνου και το Δίκανο, αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο σε διεύθυνση ΒΔ–ΝΑ, το Πιτσούνι ΑΒΑ-ΔΝΔ ενώ η Ξεφεγγίστρα εμφανίζει παρόμοια γενική διάταξη Α-Δ. Φαίνεται ότι αξονικές διευθύνσεις ακολουθούν συγκεκριμένα συστήματα ασυνεχειών του πετρώματος

Η ομοιότητα στον προσανατολισμό των σπηλαίων υποδηλώνει ότι η ανάπτυξή τους δεν είναι τυχαία αλλά ελέγχεται από προϋπάρχουσες τεκτονικές ασυνέχειες. Οι κύριες διακλάσεις και οι ρηξιγενείς ζώνες λειτούργησαν ως ζώνες αυξημένης διαπερατότητας, επιτρέποντας την κατείδυση των νερών και τη σταδιακή διεύρυνση των ασυνεχειών μέσω καρστικών διεργασιών. Η παρουσία πέντε βάραθρων σε τόσο περιορισμένη έκταση ενισχύει την υπόθεση ότι η συγκεκριμένη ανθρακική ενότητα έχει υποστεί εντονότερη τεκτονική καταπόνηση σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού.

Η διαφορετική διεύθυνση ανάπτυξης των σπηλαίων της κεντρικής και της ΒΑ Ικαρίας υποδηλώνει ότι οι δύο περιοχές ελέγχονται από διαφορετικά ή διαφορετικής έντασης συστήματα διακλάσεων και τεκτονικών ασυνεχειών. Στην κεντρική Ικαρία παρατηρείται επικράτηση διευθύνσεων Β–Ν, ενώ στη ΒΑ Ικαρία εμφανίζονται συχνότερα διευθύνσεις ΒΔ–ΝΑ έως Α–Δ. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν αντανακλά τοπικές μεταβολές στον προσανατολισμό και την πυκνότητα των ασυνεχειών του ανθρακικού υποβάθρου, οι οποίες καθόρισαν τις οδούς κυκλοφορίας του νερού και κατά συνέπεια, την ανάπτυξη των σπηλαίων.

Δορυφορική εικόνα ευρύτερης περιοχής της ΒΑ Ικαρίας με τα στίγματα των εξερευνημένων σπηλαίων και των χαρτογραφικών μετρήσεων

Πίνακας Σπηλαίων με το είδος έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα σπήλαια της ΒΑ Ικαρίας

Σπήλαια	Χαρτογράφηση	Δειγματοληψία	Ηχογράφηση νυχτερίδων	Παρουσία νυχτερίδων	Παρατηρήσεις
ΒΑ Ικαρία					
Ρωγή του Χρόνου	Χατζηαποστόλου, Αγγελόπουλος	Κωστίδης (7/4/26, -50μ)		ΝΑΙ (7/4/26)	Βαραθρο (90μ.). Συνέχιση εξερεύνησης από ΥΠΟΚΟΣΜΟ
Πιτσούνι	Χατζηαποστόλου, Αγγελόπουλος	Κατσιδήμα, Χαλαμπαρδάκη (7/4/26, -23μ)			Βαραθρο (40μ.)
Δίκανο	Χατζηαποστόλου, Αγγελόπουλος, Κωστίδης	Κωστίδης (9/4/26, -10μ, Αριστερά)			Διπλό Βαραθρο (36μ.). Πρώτη εξερεύνηση απο ΥΠΟΚΟΣΜΟ
ΑΚ0	Κωστίδης				Οριζόντιο μήκους 8μ.
Ξεφεγγίστρα	Κωστίδης	Βλάχος (9/4/26, -25μ)			Βαραθρο (26μ.). Πρώτη ξερεύνηση από ΥΠΟΚΟΣΜΟ
ΑΚ2					Οριζόντιο
ΑΚ3					Οριζόντιο
ΑΚ4					Βάραθρο. Πρωτη εξερεύνηση από ΥΠΟΚΟΣΜΟ. Δεν ολοκληρώθηκε

Χάρτης σπηλαίων στο ΒΑ τμήμα της Ικαρίας

Ρωγμή του Χρόνου

Η Ρωγμή του Χρόνου ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής ως Λουκαράος. Η σημερινή ονομασία δόθηκε από τον Δημήτριο Λεσσέ, εμπνευσμένη από το ομώνυμο τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, με στόχο τη σαφέστερη διάκριση του σπηλαίου από τις υπόλοιπες καταβόθρες και βάραθρα της περιοχής. Η ύπαρξη του βάραθρου υποδείχθηκε στον Δημήτριο Λεσσέ από τον Χρυσόστομο Κούβαρη, κυνηγό της περιοχής. Η πρώτη εξερεύνηση πραγματοποιήθηκε το 2004 από τον Δημήτριο Λεσσέ και τον Βασίλη Κοτσαμπά. Κατά την αποστολή αυτή οι δύο σπηλαιολόγοι κατήλθαν μέχρι περίπου τα -48 m, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική κατακόρυφη ανάπτυξη του σπηλαίου και θέτοντας τις βάσεις για τις μεταγενέστερες εξερευνήσεις και τη χαρτογράφηση του.

Η πλήρης εξερεύνηση και χαρτογράφηση του σπηλαίου ολοκληρώθηκε κατά την αποστολή «Ικαρία 2026», οπότε τεκμηριώθηκε συνολικό βάθος 90 m, καθιστώντας τη Ρωγμή του Χρόνου το βαθύτερο μέχρι σήμερα γνωστό σπήλαιο της Ικαρίας. Πρόκειται για βάραθρο που αναπτύσσεται κατά μήκος έντονης τεκτονικής ασυνέχειας με γενική διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και χαρακτηρίζεται από διαδοχικά κατακόρυφα τμήματα και στενά περάσματα.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη θέση στάθμευσης. Από εκεί ακολουθεί ανηφορική πορεία διάρκειας περίπου 20 λεπτών σε απότομη πλαγιά χωρίς σαφές μονοπάτι. Η περιοχή καλύπτεται από πυκνά πουνάρια και χαμηλή βλάστηση, καθιστώντας απαραίτητη τη χρήση μακριού παντελονιού και κατάλληλου ρουχισμού.

Το σπήλαιο εξερευνήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της αποστολής. Για την αρμάτωση χρησιμοποιήθηκαν περίπου 135 m σχοινιού (100 m και 35 m), έντεκα κορδονέτα Dyneema, δεκαεπτά κρίκοι, δέκα αφαιρούμενα αγκύρια Pulse, τέσσερις πλακέτες και τέσσερα βιομηχανικά βύσματα. Η κατακόρυφη ανάπτυξη του σπηλαίου απαιτεί πλήρη εξοπλισμό μονού σχοινιού και εμπειρία σε τεχνικές καταβάσεων.

Μετά την πρώτη κατάβαση, ο εξερευνητής εξέρχεται από το σχοινί και ακολουθεί τον κύριο αγωγό του σπηλαίου, ο οποίος ανηφορίζει έντονα προς τα βορειοδυτικά. Η πορεία αυτή οδηγεί σε τμήμα που προσεγγίζει σημαντικά την επιφάνεια, παρουσιάζοντας διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά από τα βαθύτερα επίπεδα του βάραθρου. Στην περιοχή αυτή παρατηρούνται εκτεταμένα κορήματα και αποθέσεις καταπτώσεων, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή επικοινωνία με παλαιότερη είσοδο ή άνοιγμα προς την επιφάνεια, το οποίο έχει πλέον φραχθεί από καταρρεύσεις και μεταγενέστερες αποθέσεις.

Κατά την εξερεύνηση επιβεβαιώθηκε η παρουσία νυχτερίδων, ενώ εντοπίστηκαν επίσης δολιχόποδα και άλλα ασπόνδυλα χαρακτηριστικά του υπόγειου περιβάλλοντος. Δειγματοληψία σπηλαιόβιας πανίδας πραγματοποιήθηκε σε βάθος περίπου -50 m, συμβάλλοντας στην καταγραφή της υπόγειας βιοποικιλότητας της περιοχής.

Σπήλαιο Ρωγή του Χρόνου, Ικαρία Rogmi tou Chronou Cave (Rift of Time Pit), Icaria

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Άποψη των στενών διαδρόμων της Ρωγμής του Χρόνου (φωτογραφίες: Κατσιδήμα Μ.)

Ιδιαίτερες ασβετιτικές αποθέσεις (φωτογραφία: Κατσιδήμα Μ.)

Εξερεύνηση μέσα στη Ρωγμή του Χρόνου (φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ.)

Οι Φούρνοι και η Σάμος, κατά την προσέγγιση του σπηλαιίου (φωτογραφία: Κωστίδης Κ.)

Πιτσούνια

Η πρώτη γνωστή εξερεύνηση του βράθρου πραγματοποιήθηκε το 2005 από τους Δημήτριο Λεσσέ και Δημήτριο Λάζο. Κατά την εξερεύνηση αυτή τεκμηριώθηκε η κατακόρυφη ανάπτυξη του σπηλαίου και η παρουσία των στενών συνεχιών που παρατηρούνται και σήμερα. Η ονομασία «Πιτσούνια» προέρχεται από την λέξη για το περιστέρι και σχετίζεται με την παρουσία περιστερών στην περιοχή της εισόδου. Κατά την αποστολή «Ικαρία 2026» επιβεβαιώθηκε η παρουσία περιστερών στο εσωτερικό του βράθρου, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεση της ονομασίας με τα χαρακτηριστικά της θέσης.

Αποτελεί βράθρο συνολικού βάθους 40 m και αναπτύσσεται κατά γενική διεύθυνση ΑΒΑ–ΔΝΔ. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη θέση στάθμευσης. Από εκεί ακολουθεί ανηφορική πορεία διάρκειας περίπου 25–30 λεπτών σε πετρώδες και κατά τόπους πυκνοφυτεμένο έδαφος. Συνιστάται η αποφυγή της προσέγγισης κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ η χρήση μακριού παντελονιού είναι απαραίτητη λόγω των πυκνών και αγκαθωτών πουρναριών.

Η κατάβαση πραγματοποιείται μέσω κατακόρυφου πηγαδιού περίπου 24 m, το οποίο οδηγεί στον κύριο αγωγό του σπηλαίου. Ο αγωγός συνεχίζει με έντονη κλίση έως το χαμηλότερο σημείο στα -40 m, ενώ παρουσιάζει μικρή διακλάδωση κοντά στη βάση του πρώτου πηγαδιού.

Παρότι το σπήλαιο φαίνεται να τερματίζει σε στενώματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, υπάρχουν ενδείξεις πιθανής συνέχειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στενό πέρασμα που βρίσκεται στην αρχή της μεγάλης σάρας μετά την κατάβαση του σχοινιού, όπου παρατηρήθηκε έντονη ροή αέρα. Ωστόσο, το διαθέσιμο άνοιγμα είναι εξαιρετικά περιορισμένο και δεν επέτρεψε περαιτέρω διείσδυση. Η παρουσία ισχυρού αερισμού υποδηλώνει πιθανή επικοινωνία με άγνωστο τμήμα του σπηλαίου ή με άλλη υπόγεια κοιλότητα της περιοχής.

Κατά την εξερεύνηση καταγράφηκαν δολιχόποδα και αράχνες, ενώ δεν διαπιστώθηκε παρουσία νυχτερίδων. Για την κατάβαση χρησιμοποιήθηκαν 50 m σχοινιού, δύο πλακέτες, ένα κορδονέτο Dyneema, δύο ιμάντες και τέσσερις κρίκοι.

Σπήλαιο Πιτσούνια, Ικαρία Pitsounia (Pigeons) Cave, Icaria

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Η είσοδος του σπηλαιίου από την επιφάνεια και από μέσα (φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ.)

Οι στενοί διάδρομοι του σπηλαιίου (φωτογραφίες: Αγγελόπουλος Γ.)

Οι Φούρνοι και η Σάμος, κατά την προσέγγιση του σπηλαιίου (φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)

Δίκανο

Η ονομασία πιθανότατα οφείλεται στη χαρακτηριστική μορφή του σπηλαίου, καθώς μετά την είσοδο ο κύριος αγωγός διαχωρίζεται σε δύο διακριτούς κλάδους που αναπτύσσονται ανεξάρτητα.

Το Δίκανο αποτελεί βάραθρο συνολικού βάρους 36 m και πήρε το όνομά του από τη χαρακτηριστική διπλή ανάπτυξη των δύο κύριων κλάδων του. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη θέση στάθμευσης. Από εκεί ακολουθεί σύντομη ανηφορική πορεία μέσα από την ίδια περιοχή όπου βρίσκονται και τα γειτονικά σπήλαια Πιτσούνι και Ξεφεγγίστρα.

Το σπήλαιο εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά κατά την αποστολή του 2026. Μετά την είσοδο, ο αγωγός διαχωρίζεται σε δύο κύριους κλάδους:

- Βορειοδυτικός κλάδος (ΒΔ): αναπτύσσεται σε βάθος έως -36 m και καταλήγει στο βαθύτερο σημείο του σπηλαίου. Παρουσιάζει περισσότερο κατακόρυφο χαρακτήρα και ακολουθεί γενική διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ.
- Νοτιοανατολικός κλάδος (ΝΑ): αναπτύσσεται κυρίως οριζόντια και φθάνει σε μέγιστο βάθος περίπου -25 m, ακολουθώντας την ίδια περίπου διεύθυνση με τον κύριο άξονα του σπηλαίου.

Για την εξερεύνηση του δεξιού (νοτιοανατολικού) κλάδου χρησιμοποιήθηκαν σχοινιά 50 m και 35 m, έξι βύσματα, τρία κορδονέτα Dyneema και δέκα κρίκοι.

Άποψη του εσωτερικού του σπηλαίου (φωτογραφία: Κωστίδης Κ.)

Σπήλαιο Δίκανο, Ικαρία Dikano (Two-barrelled) Cave, Icaria

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	πηγάδι pit (meters)
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση
Exploration & Survey : 08/04/2026

Μετρήσεις (ΝΑ τμήμα):
Αγγελόπουλος Γ., Χατζηαποστόλου Μ.
Survey measurements (SE sector):
Angelopoulos G., Chatziapostolou M.

Όργανο χαρτογράφησης - Survey Instrument: SAP6
Calibration Aver. Error: 0.40° - Calibration Date: 05/04/2026

Μετρήσεις (ΒΔ τμήμα): Κωστίδης Κ.
Survey measurements (NW sector): Kostidis K.

Όργανο χαρτογράφησης - Survey Instrument: SAP6
Calibration Aver. Error: 0.30° - Calibration Date: 08/04/2026

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ. - Design: Sotiriadis G.

Ξεφεγγίστρα

Η πρώτη γνωστή εξερεύνηση του οριζώντιου τμήματος της Ξεφεγγίστρας πραγματοποιήθηκε το 2005 από τους Δημήτριο Λεσσέ και Δημήτριο Λάζο. Η πρόσβαση στο τμήμα αυτό γίνεται μέσω της χαρακτηριστικής σχισμοειδούς εισόδου, η οποία λειτουργεί ως φυσικός φεγγίτης.

Κατά την αποστολή «Ικαρία 2026» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η πλήρης εξερεύνηση και χαρτογράφηση του βεράθρου από μέλη της Σπηλαιολογίας Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ.

Αποτελεί βεράθρο συνολικού βάθους 26 m και αναπτύσσεται κατά γενική διεύθυνση Α-Δ. Η μορφή του σπηλαίου χαρακτηρίζεται από μια σειρά κατακόρυφων τμημάτων που συνδέονται μεταξύ τους με κεκλιμένους αγωγούς και μικρές αίθουσες.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη θέση στάθμευσης. Από εκεί ακολουθεί σύντομη ανηφορική πορεία μέσα από την ίδια περιοχή όπου βρίσκονται και τα γειτονικά σπήλαια Πιτσούνι και Ξεφεγγίστρα.

Η κατάβαση πραγματοποιείται μέσω διαδοχικών πηγαδιών, με το βαθύτερο τμήμα να καταλήγει σε ευρύχωρη αίθουσα στα -26 m. Παρά το σχετικά μικρό βάθος του, το σπήλαιο παρουσιάζει ενδιαφέρουσα μορφολογία και απαιτεί πλήρη κατακόρυφο εξοπλισμό.

Για την εξερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν 45 m σχοινού, επτά βύσματα, επτά πλακέτες, τέσσερα κορδονέτα Dyneema και οκτώ κρίκοι.

Αποψη του σπηλαίου (φωτογραφίες: Κατσιδήμα Μ.)

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Σπήλαιο Ξεφεγγίστρα, Ικαρία Xefeggistra (Skylight) Cave, Icaria

Οικονομικά - Ταμείο

Τα έξοδα της αποστολής κατηγοριοποιούνται σε:

1. Κόστος μετακίνησης ατόμων.
2. Κόστος μετακίνησης αυτοκινήτου αποστολής.
3. Κόστος καυσίμων αυτοκινήτων αποστολής.
4. Κόστος διατροφής (πρωινό και βραδινό).
5. Κόστος πασχάλινου τραπεζιού.
6. Κόστος αγοράς αναλώσιμων υλικών κουζίνας (χαρτί, απορρυπαντικά κ.α.).
7. Κόστος φιαλών υγραερίου για την θέρμανση του χώρου διαμονής.

Στα κόστη των κατηγοριών 2 και 3 δεν συμμετείχε η Μ. Στούρα καθώς μετακινήθηκε με δικό της όχημα.

Κόστος μετακίνησης ατόμων (1)

Κάθε μέλος της αποστολής φρόντισε για τον τρόπο της μετακίνησής του. Πλην της Ε. Τζάμαλη (άφιξη αεροπορικώς), όλοι μετακινήθηκαν ακτοπλοϊκώς.

Το κόστος για την μεταφορά από και προς την Ικαρία κυμάνθηκε στα 120 ευρώ χωρίς την έκπτωση (10-20%) που κάποια μέλη της αποστολής είχαν λόγω της χρήσης της κάρτας seasmile. Το συγκεκριμένο κόστος θα μπορούσε να έχει περιοριστεί περαιτέρω αν η κράτηση των εισιτηρίων γινόταν πρωθύστερα (είχαν εξαντληθεί τα πιο οικονομικά, περίπου 1 μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης).

Κόστος μετακίνησης αυτοκινήτου (2)

Για τις απαραίτητες μετακινήσεις των μελών της αποστολής προς τα σπήλαια και την μεταφορά του απαραίτητου ομαδικού και ατομικού εξοπλισμού χρησιμοποιήθηκαν δυο αυτοκίνητα. Το κόστος μεταφοράς του ενός αυτοκινήτου (Β.Φωτίου/Γ.Χατζηαποστόλου) ανήλθε στα 175 ευρώ. Το έτερο αυτοκίνητο προσφέρθηκε από τον Δ. Λεσσέ στην Ικαρία και ως εκ τούτου δεν είχε κόστος μεταφοράς. Το κόστος των 175 ευρώ ισομοιράστηκε σε όλα τα μέλη της αποστολής (11), ανεξαρτήτως των μερών παρουσίας τους.

Κόστος μετακίνησης αυτοκινήτου/άτομο = (Κόστος μετακίνησης αυτοκινήτου (175€))/(Πλήθος συμμετεχόντων (11))

Κόστος καυσίμων αυτοκινήτων (3)

Η συνολική δαπάνη των απαραίτητων καυσίμων για τις μετακινήσεις των δυο αυτοκινήτων της αποστολής ανήλθε σε 220 ευρώ. Αυτή αναλύεται σε 100 ευρώ στο αυτοκίνητο των Β. Φωτίου/Γ. Χατζηαποστόλου και 120 ευρώ στο αυτοκίνητο του Δ. Λεσσέ. Αυτή η δαπάνη θα μπορούσε να έχει περιοριστεί σημαντικά αν ο χώρος διαμονής βρισκόταν στην περιοχή του Αγίου Κηρύκου. Απαιτήθηκαν πολλές διαδρομές μεταξύ του χώρου της κατασκήνωσης και της περιοχής του Αγίου Κηρύκου (100km περίπου με την επιστροφή, ορεινού οδικού δικτύου) που βρίσκονται αρκετά από τα σπήλαια που εξερευνήσαμε.

Το συνολικό κόστος των καυσίμων επιμερίστηκε στα μέλη της αποστολής ανάλογα με τις μέρες παρουσίας τους στην αποστολή.

Κόστος καυσίμων/άτομο = (Συνολικό κόστος καυσίμων (220€))/(Άθροισμα ημέρων παρουσίας (86))×Ημέρες ατομικής παρουσίας

Κόστη σίτισης, πασχάλινου τραπεζιού, υλικών κουζίνας και θέρμανσης (4,5,6,7)

Στο χώρο της κατασκήνωσης λειτούργησε ομαδική κουζίνα για τη δημιουργία πρωινών (όλες τις μέρες της αποστολής) και βραδινών (για τις επτά μέρες, καθώς δυο μέρες δειπνήσαμε σε ταβέρνες). Την μέρα του Πάσχα σουβλίσαμε στην αυλή του σχολείου. Επίσης στην κλειστή αίθουσα του σχολείου που μας φιλοξένησε, μας διατέθηκε σόμπα υγραερίου που χρησιμοποιήθηκε για την θέρμανση του χώρου (γεμίσαμε την φιάλη δυο φορές). Το συνολικό κόστος για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών ανήλθε στο ύψος των 870 ευρώ, με τις αγορές να πραγματοποιούνται εν μέρει από την Αθήνα και εν μέρει στην Ικαρία. Ο επιμερισμός αυτού του κόστους στα μέλη της αποστολής έγινε ανάλογα με το πλήθος των πρωινών και βραδινών που συμμετείχαν.

(Κόστος σίτισης)/άτομο= (Συνολικό κόστος (870€))/(Άθροισμα πρωινών και βραδινών (160))×Ατομικό άθροισμα πρωινών κ' βραδινών

Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιμερισμού Ομαδικών Εξόδων ανά Συμμετέχοντα

Όνοματεπώνυμο	Μέρες παρουσίας	Πρωινά	Βραδινά	Μεταφορά αυτοκινήτου (2)	Καύσιμα αυτοκινήτων (3)	Σίτιση κ.α. (4,5,6,7)	Σύνολο
Γεώργιος Αγγελόπουλος	9	9	7	15,9	23,0	87,0	125,9
Αθανάσιος Αγγελόπουλος	9	9	7	15,9	23,0	87,0	125,9
Γεώργιος Βλάχος	6	6	5	15,9	15,3	59,8	91,1
Μαρία Κατσιδήμα	6	6	5	15,9	15,3	59,8	91,1
Κωνσταντίνος Κωστίδης	6	6	5	15,9	15,3	59,8	91,1
Σταύρος Μαρούλης	9	9	7	15,9	23,0	87,0	125,9
Ελένη Τζάμαλη	5	5	4	15,9	12,8	48,9	77,6
Γεώργιος Τσουμάνης	9	9	7	15,9	23,0	87,0	125,9
Βασιλική Φωτίου	9	9	7	15,9	23,0	87,0	125,9
Αικατερίνη Χαλαμπαρδάκη	9	9	7	15,9	23,0	87,0	125,9
Γεράσιμος Χατζηπαποστόλου	9	9	7	15,9	23,0	87,0	125,9
Μάντυ Στούρα	3	3	3	0	0	32,6	32,6
ΣΥΝΟΛΟ	89	89	71	175	220	870	1265

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων η ημερήσια δαπάνη ανά συμμετέχοντα για τα κόστη μεταφοράς αυτοκινήτου, καυσίμων και σίτισης ανήλθε από 14 έως 15,5 ευρώ ανάλογα με το πλήθος ων ημερών παρουσίας.

“ Τα μέλη της αποστολής επέλεξαν να καλύψουν συλλογικά σημαντικό μέρος των εξόδων συμμετοχής του νεότερου μέλους της ομάδας, Αθανασίου Αγγελόπουλου. Η συμβολή αυτή, ύψους 90 €, αποτέλεσε μια έμπρακτη έκφραση συναδελφικότητας και υποστήριξης προς τη νέα γενιά σπηλαιολόγων. Ως κηδεμόνας του, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την πρωτοβουλία. ”

Γιώργος Αγγελόπουλος

Συμπεράσματα

Η αποστολή «Ικαρία 2026» αποτέλεσε την πρώτη συστηματική προσπάθεια Σπηλαιολογικού Συλλόγου για την καταγραφή και τεκμηρίωση του σπηλαιολογικού πλούτου της Ικαρίας. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν εξερευνήσεις, χαρτογραφήσεις, βιολογικές καταγραφές, ηχογραφήσεις και δειγματοληψίες σε σπήλαια διαφορετικής μορφολογίας και γεωλογικού περιβάλλοντος. Συνολικά εξερευνήθηκαν και τεκμηριώθηκαν 19 σπήλαια και υπόγειες θέσεις, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 24 στίγματα που παραμένουν προς μελλοντική εξερεύνηση.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η πλειονότητα των σπηλαίων του νησιού αναπτύσσεται μέσα σε ανθρακικά πετρώματα, κυρίως μάρμαρα και ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους. Η χωρική κατανομή και οι διευθύνσεις ανάπτυξής τους υποδηλώνουν έντονο τεκτονικό έλεγχο, με διαφορετικά συστήματα ασυνεχειών να κυριαρχούν στην κεντρική και στη βορειοανατολική Ικαρία.

Η βορειοανατολική Ικαρία αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη περιοχή ανάπτυξης βαράθρων του νησιού, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τη Ρωγήμη του Χρόνου, το Δίκανο και το Πιτσούνι. Η μεγάλη πυκνότητα σπηλαίων σε περιορισμένη έκταση υποδηλώνει ευνοϊκές γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες για την ανάπτυξη κατακόρυφων αγωγών. Αντίθετα, στην κεντρική Ικαρία παρατηρείται συνύπαρξη μικρών βαράθρων και ανεπτυγμένων οριζόντιων αγωγών, όπως η Νερομάνα και ο Ανυπόμονος, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την υπόγεια κυκλοφορία του νερού και τη λειτουργία του καρστικού υδροφόρου.

Η παρουσία νυχτερίδων επιβεβαιώθηκε σε πέντε σπήλαια, ενώ οι δειγματοληψίες και οι παρατηρήσεις πανίδας παρείχαν νέα στοιχεία για τη βιοποικιλότητα των υπόγειων οικοσυστημάτων της Ικαρίας. Παράλληλα, η συνεργασία με το πρόγραμμα LIFE GRECABAT συνέβαλε στη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τα χειρόπτερα του νησιού.

Παρότι η αποστολή κατέγραψε και χαρτογράφησε σημαντικό αριθμό σπηλαίων, αρκετές θέσεις παρουσιάζουν ενδείξεις συνέχειας ή παραμένουν ελλιπώς διερευνημένες. Για τον λόγο αυτό, η Ικαρία εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο ιδιαίτερου σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος, με σημαντικές προοπτικές για μελλοντικές εξερευνήσεις, βιολογικές έρευνες και γεωλογικές μελέτες.

Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των εξερευνημένων σπηλαίων

Σπήλαια	Υψόμετρο εισόδου	Βάθος/ Μήκος (μ.)	Είδος σπηλαίου	Χαρτογράφηση	Δειγματοληψία	Ηχογρά- φηση	Παρουσία νυχτερίδων
Κεντρική Ικαρία							
Ανταρτοσπηλιά	64	12	Βάραθρο	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ραός του Χούτρα	364	65	Οριζόντιο	Ναι	Ναι		
Λουκαράος	811	61	Βάραθρο	Ναι	Ναι		
Καστροραός	545	9	Βάραθρο	Ναι	Ναι		
Άτσαχας	559	11	Βάραθρο	Ναι			
Βραχοσκεπή/ Θαλαμος	739		Οριζόντιο				
Παραθύρι ή Χάλαρη	230	14	Οριζόντιο	Ναι			Ναι
Νερομάνα ή Καραπέτη Κάμαρα	111	55	Υπόγειο ποτάμι	Ναι		Ναι	Ναι
Ανυπόμονου	22	86	Οριζόντιο	Ναι		Ναι	Ναι
ΒΑ Ικαρία							
Ρωγμή του Χρόνου	163	90	Βάραθρο	Ναι	Ναι		Ναι
Πιτσούνι	226	40	Βάραθρο	Ναι	Ναι		
Δίκανο	222	36	Βάραθρο	Ναι	Ναι		
ΑΚ0	263	8	Οριζόντιο	Ναι			
Ξεφεγγίστρα	203	26	Βάραθρο	Ναι	Ναι		
ΑΚ2	216		Οριζόντιο				
ΑΚ3	221		Οριζόντιο				
ΑΚ4	212		Βάραθρο				

Τα στίγματα των σπηλαίων, καθώς και οι οδεύσεις των χαρτογραφήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αποστολής, είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://drive.google.com/file/d/1czxAeniUStxZ6ynxHezibN-vXX5c-w5kn/view?usp=sharing>

Φωτογραφία οπισθόφυλλου από Κατσιδήμα Μ.:
χαρτογράφηση με σύγχρονα μέσα στο σπήλαιο Ξεφεγγίστρα

